

RES BIBLIOGRAPHICAE

Une nouvelle édition de la correspondance royale d'Ur¹

Pascal ATTINGER

The Correspondence of the Kings of Ur (désormais CKU) est une version profondément remaniée de *The Royal Correspondence of Ur* (désormais RCU), une dissertation soumise par l'auteur en 1976 à l'Université de Yale (directeur de recherche: W. W. Hallo). L'A. s'explique dans la préface (p. ix) sur le très long laps de temps qui s'est écoulé entre RCU et la parution de CKU et souligne à juste titre que "[t]he final product bears little resemblance to my original dissertation" (p. ix).

L'ouvrage comprend deux parties. Dans la première (chap. 1-8, pp. 3-234), l'A. étudie en profondeur les contextes littéraire et historique de la correspondance; dans la seconde, il édite ou réédite les 25 lettres connues.

L'introduction (chap. 1, pp. 3-13) donne un bref aperçu de la troisième dynastie d'Ur: esquisse de l'histoire politique, structure de l'Etat, idéologie royale (légitimation, autoreprésentation, etc.). Le rôle de l'edubba'a est brièvement évoqué aux pp. 8 sq. La signification du terme serait "elusive" (p. 8). L'A. propose (p. 9, n. 6) de traduire "house of tablets", le -a final ne servant qu'à distinguer ce lexème de e₂-kišeb(DUB)-ba "magasin". Cette hypothèse est toutefois invraisemblable, car e₂-dub-ba-a a une finale vocalique (dumu e₂-dub-ba-a-k, etc., pas dumu e₂-dub-ba-a-ka-k). Je ne vois pas ce qui parle contre "maison où les tablettes sont distribuées".

Le deuxième chapitre (pp. 14-34) traite des lettres littéraires sumériennes. Après quelques pages consacrées aux lettres en général (pp. 14-17), l'A. définit les lettres littéraires comme celles qui "were part of the school curriculum and were written in the ductus reserved for such texts" (p. 17). Nous possédons plus de 73 exemplaires (pp. 21 sq.), découverts dans la plupart des sites paléobab. où le sumérien était enseigné (p. 22). Le corpus le plus important date de l'époque paléobab., mais des duplicats plus récents nous sont également parvenus (pp. 22 sq.). Aux pp. 23 sq., le problème de la date originelle de composition est brièvement abordé, mais la question débattue de l'"authenticité des lettres" est curieusement passée sous silence ici et ne sera examinée que dans un "Afterword" (pp. 216 sq.). La chose est très regrettable, car dans les chapitres consacrés au contexte historique des lettres (chap. 4-7), le lecteur est laissé dans l'incertitude quant à la position de l'A. sur ce point crucial. A l'époque paléobab., "lettre" se

¹"Review-article" de Piotr MICHALOWSKI, *The Correspondence of the Kings of Ur: An Epistolary History of an Ancient Mesopotamian Kingdom*. Mesopotamian Civilizations, 15. Winoona Lake (IN), Eisenbrauns, 2011. xxv-530 p.; CD-ROM. 18 × 26. \$89.50.

disait en sumérien $u_3-na(-a)-du_{11}/u_3-ne(-e)-du_{11}$, formellement un prospectif, mais fonctionnellement un impératif (pp. 31 sq.). D'autres termes sont $lugal-\hat{g}u_{10}-ra$ "à mon roi" (dans les catalogues et dans un colophon) et $im-sar-ra$ (pp. 24 sq.). Aux pp. 25-27, l'important catalogue de lettres provenant d'Uruk (W 17259 an) est réédité et discuté. Il faut distinguer entre les lettres et les lettres de requête (letter of petition), souvent nommées de manière peu heureuse "letter-prayer" (p. 28). Les premières sont en prose, les secondes sont écrites dans une langue poétique et ont une structure assez complexe (pp. 28 et 30 sq.). La plus ancienne lettre de requête connue est la missive adressée par Abaindasa à Sulgi (CKU 4), un texte de 27 lignes "laden with metaphor and poetic parallelism" (pp. 32 sq.). Des lettres littéraires entre les rois d'Isin (avant tout Iddin-Dagan et Lipit-Eštar) et leurs responsables militaires nous sont également parvenues (p. 33).

"The Royal Letters in Their Literary Setting" est l'objet du chapitre 3 (pp. 35-63). CKU comprend 25 lettres en sumérien, conservées sur 115 tablettes de date paléobab., à la seule exception d'une tablette médiobab. provenant de Suse (pp. 35-37 et 46 sq.; pour la tablette de Suse, v. aussi pp. 42 sq.). Le plus grand nombre des duplicats (environ 50%) vient de Nippur (57 textes), suivi d'Ur (8 textes), Suse (6 textes), Sippar (3 textes), Kiš (2 textes) et Uruk et Isin (1 texte). 36 textes sont de provenance incertaine (p. 37). L'emplacement précis où ont été découvertes les tablettes n'est que rarement connu (p. 38). L'A. passe en revue le peu que nous savons à ce propos dans les pp. 38-46. La correspondance royale d'Ur était étudiée à l'école (pp. 47-63). La grande majorité des tablettes de CKU sont des *imgida* (type III), contenant en général une lettre ou un extrait de lettre, rarement aussi deux lettres ou deux extraits de lettres (pp. 48 sq., 55 [NI, Urc], 57 [Xh]). 22 textes sont des compilations de plusieurs lettres, écrits en général sur des tablettes à plusieurs colonnes ($\times 18$), rarement sur des prismes ($\times 3$), des *imgida* ($\times 3$) et une tablette d'exercice ovale (p. 57, Xi) (pp. 48-57). Les lentilles sont rares (pp. 48 sq.). Il est généralement admis que les *imgida* représentent le pensum d'un jour (pp. 51 sq.). Ceux de Nippur comptent de 14 à 36 lignes (pp. 49-51). La même chose vaut probabl. pour Ur, quoique nous soyons dans ce cas moins bien renseignés (p. 51). Pour Qišti-Ea (pp. 46, 51 et 247 sq.), v. maintenant D. Charpin, *NABU* 2011/59 et P. Michalowski, *NABU* 2012/6. Les tablettes à plusieurs colonnes, souvent assez fautives, pourraient être des textes d'examen écrits de mémoire (p. 52). Si nombre de copies ont été écrites par cœur ou sous dictée, il y a des cas où l'unité de la tradition présuppose presque nécessairement un original écrit (pp. 52 sq.; remarquer que $lu_2-a-l-li-$ n'est pas une crase pour $lu_2 li-$ [p. 52], mais pour $lu_2-a li-$ [comm. p. 280]; " $lu-a-li-$ " n'est donc pas "a different form of crasis" [p. 53]). Une brève description des tablettes contenant plus d'une lettre est donnée aux pp. 53-57. Cette analyse permet à l'A. de tirer quelques conclusions sur l'ordre dans lequel les lettres étaient abordées à l'école et sur la place qu'occupait CKU dans le curriculum scolaire (pp. 57-62). L'étude des lettres d'Ur III précédait normalement celle de "The Sumerian Epistolary Miscellany" (anciennement "Collection B"; désormais SEpM) (p. 57). Au niveau thématique, on peut distinguer trois dossiers (p. 62): les problèmes rencontrés par le grand vizir Urduġu et le roi Sulgi dans leurs rapports avec Apilaša; les difficultés que Puzur-Sulgi dut affronter lors de la réparation de larges fortifications; enfin l'usurpation du pouvoir par Išbi-Erra à l'époque d'Ibbi-Sîn. L'A. conclut en soulignant que contrairement à SEpM, CKU n'était pas "an established, mostly set group of texts utilized in a sys-

tematic manner in school instruction” (p. 63), mais qu’au contraire il “consists of a general, sometimes shifting core group of texts, with occasional additions [...] made by teachers or students [...]” (ibid.). CKU “is not a native category but only a modern construct assembled for heuristic purposes, for ease of publication and citation” (ibid.).

Les quatre chapitres suivants replacent les lettres dans leur contexte historique. L’A. étudie successivement “The Affairs of King Šulgi” (pp. 64-81), “The Amorites in Ur III Times” (pp. 82-121 [résumé des résultats pp. 118-121]; l’importance qu’on leur attribue aujourd’hui serait très exagérée, il n’y aurait pas d’évidence que les Amorrites mentionnés dans les textes d’Ur étaient des nomades, et ceux qui constituaient un danger pour Ur étaient localisés à l’est et au nord, pas à l’ouest [p. 118]; pour la suggestion que MAR.TU doit être lu *amurrum* [pp. 105-108], v. ma critique dans *NABU* 2011/58), “Great Wall, Amorites, and Military History: The Puzur-Šulgi and Šarrum-bani Correspondence” (pp. 122-169; sur Šarrum-bani, v. aussi P. Michalowski, *NABU* 2012/6; la traduction de *ma-da* par “(pays) frontière” [pp. 125-129] me semble souvent discutable, un bon argument en faveur de la thèse de l’A. est toutefois MVN 14, 228, traité aux pp. 127-129); enfin “Ur, Isin, Kazallu, and the Final Decades of the Ur III State” (pp. 170-215). Les vues développées dans ces chapitres mériteraient d’être exposées plus longuement et discutées, mais je ne puis le faire dans le cadre de ce compte rendu centré sur l’aspect philologique de l’ouvrage.

Dans un “Afterword” (pp. 216-224), la question de l’“authenticité des lettres” est abordée. L’A. est “sympathetic to [the] point of view” de F. Huber (p. 217) que l’ensemble de la correspondance est apocryphe, mais les arguments philologiques avancés par elle sont “unconvincing on a number of levels” (ibid.). D’une part, les lettres littéraires seraient “the only extensive set of Sumerian-language prose writing outside of the highly stylized and syntactically limited genre of royal inscriptions” (ibid.), ne sont donc comparables à aucun autre corpus. D’autre part, “this kind of ‘dating by grammar’ largely ignores the fact that all Sumerian-language texts were redacted and reformulated on the graphemic, phonemic, morphological, and even the semantic levels, most probably again and again, to conform to an artificial Standard Old Babylonian Sumerian that was used in the teaching establishments of the eighteenth- and seventeenth-century Mesopotamia and even beyond its borders” (ibid.).

En ce qui concerne le premier point, l’A. n’a pas entièrement tort. Il y a certes d’autres textes écrits en prose (par ex. les dialogues et les compositions de l’*edubba’a*), mais eux aussi sont de date récente (post Ur III), donc sans grand intérêt dans le cadre de cette discussion. Une comparaison avec les “letter-orders” d’Ur III (qui contiennent parfois des notes personnelles) et surtout avec la seule lettre “privée” d’Ur III que nous connaissons (MVN 11, 168, rééditée par l’A. aux pp. 16 sq.) mériterait d’être faite. Plus généralement, il est regrettable que l’A. n’ait pas consacré un chapitre à la grammaire des lettres littéraires paléobab. (avant tout CKU et SEpM), et particulièrement aux néologismes attestés dans ces textes (pour un essai de justification, v. pp. 243 sq.). F. Huber, dans “La Correspondance Royale d’Ur, un corpus apocryphe” (*ZA* 91 [2001] 169-206), en a énuméré un bon nombre: *ugu ...(-ak)-še₃/a* (pp. 171-173), l’enclitique *-ma* (pp. 173 sq.), l’ergatif 1^{re}/2^e pers. sing. *hamtu* en /n/ (pp. 174 sq.), la neutralisation des éléments pronominaux 1^{re}/2^e pers. sing. (pp. 175 sq.), génitifs fautifs (pp. 176 sq.), non-personnels pluriels en *-ene/* (p. 178). J’aimerais en mentionner trois autres:

1) Les suffixes possessifs du singulier au génitif, anciennement $-\hat{g}a_2-k$, $-za-k$, $(-a)-na-k$, $-ba-k$ sont, avant tout en finale absolue, pas rarement remplacés par $-\hat{g}u_{10}-k$, $(-zu-k)$, $(-a)-ni-k$, $-bi-k$ (sur le modèle des substantifs: lu_2-k , $ki-k$). $-\hat{g}u_{10}-k$: CKU 1:10 X8 (mais $-\hat{g}a_2(-ke_4)$ aux ll. 23, 27 et 29), CKU 3:10(?) (x 4), CKU 4:28 Ur1, Ur3, X2 et X3, CKU 7:6(?) et 10 sq.(?), CKU 8:16 sq. et 29 (mais $-\hat{g}a_2-ke_4$ à la l. 14), CKU 9:7(?) (mais v. ad loc.), CKU 12:7, CKU 16:5 X1 et X2, CKU 16:10 X1, CKU 22 X1 9', CKU 23:15 N9 et Ur2, SEpM 6:12 N76 (mais $-\hat{g}a_2$ à la l. suivante) et Isl, SEpM 6:13 Isl; $(-a)-ni-k$: CKU 4:7 X2, CKU 13:6 Kil et X5, CKU 13:8 Kil; $-bi-k$: CKU 18:12 ($-bi-ka$ dans les deux duplicats).

2) $-/anene/$ "leur" peut être utilisé avec un possesseur pl. non-pers. (au lieu de $-bi$). Les conditions exactes de ce "remplacement" ne me sont toutefois pas claires; cf. CKU 21:18 X5, CKU 23:12 (x 7), CKU 23:18 (x 5; v. comm. ad loc.), CKU 23:19 (x 7), CKU 23:21 (x 9).

3) Dans *Eléments* 308 sq., j'avais énuméré les différents types de temporelles de moi alors connues. Dans les lettres littéraires, j'ai découvert pas moins de quatre structures nouvelles: u_4 (...) (préf.)-**B-a**- $\hat{g}u_{10}/zu$ v.s. "lorsque je/tu ...": CKU 2:8 Ur2 ($u_4 te\hat{g}_3-^r\hat{g}e_{26}^1-de_3-na-zu$; v. infra mes remarques à propos de la translittération), CKU 7:5 sq., CKU 8:4, CKU 11:6 sq., CKU 18:26, SEpM 18:10 ($u_4 taka_4-en-na-\hat{g}u_{10}/zu$); u_4 (...) préf.-**B** (sans nominalisation): CKU 8:3(?), CKU 22 B 9, SEpM 10:15 (x 7), SEpM 20:18 (x 2); u_4 (...) préf.-**B-a-gen**₇: CKU 24 A 4(?) // B 3; u_4 **B-da-zu-ne**: CKU 19:5 (un duplicat, peut-être fautif).

Pour en revenir à la lettre privée d'Ur III (MVN 11, 168), elle est, à une graphie non-standard près ($ha-mu-ni_2-ke\check{s}_e$ à la l. 8), écrite dans un sumérien parfaitement correct et ne contient aucun des traits relevés par Huber et par moi-même. En ce qui concerne les "letter-orders", je n'ai pas fait le travail, mais la monumentale grammaire de B. Jagersma (*A Descriptive Grammar of Sumerian*; <http://hdl.handle.net/1887/16107>, 2010) ne mentionne pas de formes comparables.

Pour le second point, je me permets de répéter ce que j'ai écrit dans ZA 99 (2009) 133: "Certaines compositions contiennent de très nombreuses formes inconnues par ex. des textes de Gudea (lettres royales et lettres aux dieux, textes de l'Edub[b]a'a, GiĜ. A et GiAk, Enki et NinmaĜ, Inninšagura [mais pas Ninmešara], etc.) et d'autres peu ou pas (hymnes de Sulgi, la plupart des grands textes narratifs, débats [a-da-min₃ du₁₁-ga], etc.). Qui plus est, dans les cas où ces compositions renferment des paléobabylonnismes (par ex. génitifs en $-e$ et en $-ke_4$), ces variantes sont rarement majoritaires. On voit par ailleurs mal pourquoi la copule enclitique $-ma$ [...] se rencontrerait dans les dialogues, mais pas dans les débats [...]". En bref, aussi longtemps que l'on ne peut pas rendre compte du fait que les hymnes de Sulgi (ceux étudiés à l'école inclus) sont écrits dans un sumérien normalement correct, alors que "ses" lettres fourmillent de fautes et de néologismes, les vicissitudes de la transmission ne devraient être invoquées qu'avec une extrême prudence.

La position de l'A. quant à l'authenticité des lettres est nuancée. Certaines sont certainement de date paléobab., mais d'autres pourraient contenir "some elements of authentic Ur III letters" (p. 218). A la p. 219, il est plus précis: les lettres 1-3, 13, 18, 19, 21 et 23 "might be descended, although filtered in a variety of ways, from Ur III documents of some kind".

La partie analytique de l'ouvrage se clôt par quatre appendices, dont l'un consacré à la lecture du nom du grand vizir ARAD₂MU (pp. 227 sq.). Selon l'A., la graphie ur-du-um-gu (CKU 14:21 et 37) ne prouverait pas la lecture urdu₂-ĝu₁₀, car le scribe susien "was hardly an authority on Sumerian pronunciation and was more concerned with playing syllabic games than with linguistic authenticity" (p. 227). Au premier millénaire, /urdu/ et /arad/ sont également attestés, à l'époque paléobab. en revanche seulement /urdu/ ("ProtoEa offers the reading /arad/" [p. 227] est une coquille). Le nom ne peut pas signifier "My Slave", car il serait "improbable that people would refer to the person who was second in status only to the king in such a manner" (p. 228). Le nom est un hypocoristique de "Arad-Nanna". L'argumentation de l'A. me semble reposer davantage sur des a priori que sur des faits (la coquille /arad/ pour /urdu/ est significative). Le texte de Suse est de bien meilleure qualité qu'il ne le prétend et ne contient à mon avis aucun "syllabic game". Les erreurs dont il abonderait s'expliquent normalement par des interprétations discutables de l'A. Pour plus de détail, v. infra mes commentaires à propos de CKU 14 et 15, surtout CKU 14:18 (qa-a1 n'est pas une graphie de bad₃), CKU 14:24 (-ta-ag-lu = -ta-gul-lu, pas -ta-dag), CKU 14:32 (da-at-ta = du₁₂-du₁₂, pas tuku), CKU 15:4 (na-mni-in-na ne recouvre pas nir-ĝal₂), CKU 15:7 (zu₂-e ne recouvre pas ZA-e), CKU 15:20 (du-gu-ut-ta = dugud-da/de₃, pas tuš-a), CKU 15:23 (du-ru-be-šu = dur₂-bi-še₃, pas ugu-bi-še₃), CKU 15:25 (ku-ra = ku₄-ra, pas du₁₁-ga). ur-du est la forme attestée dans PrEa 790 et autres textes paléobab., -m-g (-um-gu) la manière utilisée par le scribe susien pour rendre /ĝ/ (quoique pas systématiquement). Le nom ne signifierait par ailleurs pas "Mon esclave", mais "Mon serviteur". Jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas de raison de ne pas lire urdu₂-ĝu₁₀.

Dans la seconde partie (pp. 235-482), le lecteur trouvera une édition des 25 lettres. Pour chaque lettre, l'A. donne une translittération (le plus souvent un texte composite), une traduction, un commentaire et, lorsqu'il y a plus d'un duplicat (ce qui est presque toujours le cas), une partition (textual matrix). Un DVD contient plus de 400 photos de qualité souvent excellente. Aucun texte n'a été en revanche copié, et la chose est très regrettable. Michalowski s'en justifie par le fait qu'il n'est pas un "very good copist" (p. 241). Il juge par ailleurs qu'à l'ère des photos digitales, les traditionnelles copies sont devenues superflues. J'ignore ce qu'il en est de mes collègues, mais pour mon compte, je dois avouer qu'une bonne copie (et même une mauvaise!) m'aide immensément à m'orienter sur la photo, avant tout s'il s'agit d'une tablette à plusieurs colonnes ou d'un prisme. Par ailleurs, tous les textes n'ont pas été (/pu être) photographiés, et les tranches ne sont pas rarement illisibles. Copier l'ensemble des textes aurait été une tâche si immense que je comprends que l'A. y ait renoncé. Mais il aurait été possible de ne copier qu'un nombre limité de textes majeurs (par ex. A 7475, d'importance énorme pour la reconstruction des lettres 21-24). Les lectures sont en général traditionnelles, les efforts faits pour "create a transliteration system that will accurately represent the phonological shape of utterances" étant jugés "ultimately futile and misguided" (p. 242). L'A. confond toutefois deux moments de la recherche qui devraient être strictement distingués: l'essai de translittérer les textes de manière conséquente et celui de déterminer la prononciation exacte des morphèmes et des lexèmes (sur les raisons d'une translittération conséquente, v. en dernier lieu P. Attinger, *NABU* 2011/58, n. 1). Les translittérations renferment de nombreuses

petites inexactitudes (v. infra), mais rarement des fautes conduisant à une reconstruction erronée du texte composite. En ce qui concerne les traductions, l'A. affirme n'avoir pas utilisé les éditions d'ETCSL "which do not provide a full list of variants, were made with few collations, and without access to most of the unpublished sources" (p. 240). Les nouvelles éditions ont été faites "on the basis of the direct examination of the majority of the manuscripts, concentrating on the original materials rather than on previous work on the subject" (ibid.). La critique d'ETCSL a de quoi surprendre. Avant tout les traductions marquaient un net progrès par rapport à celles de RCU, et même si je ne le mentionne pas toujours explicitement dans les pages qui suivent, je leur suis redevable de plus d'une idée. La confrontation directe avec les sources est une étape nécessaire dans toute recherche sérieuse, mais elle ne rend pas pour autant superflue l'étude des travaux des devanciers.

L'ouvrage se clôt par une bibliographie (pp. 483-515), trois listes (pp. 516-522: des textes littéraires sumériens cités, des tablettes de CKU et des joins) et différents index (pp. 523-530).

Remarques à propos de la translittération

Les remarques qui suivent ne reposent pas sur une recherche systématique, mais sont le produit de vérifications ponctuelles ou de trouvailles de hasard.

P. 247 sq., colophons C, G, L, M, N: Lire *iti ud₂-duru₅* (pas *iti ziz₂-a*); v. M. E. Cohen, *The Cultic Calendars of the Ancient Near East* (Bethesda 1993) 118 sq.; Civil, *Farmer's Instructions* 6 n. 1; R. K. Englund, CDLN 2011:4 (pp. "3 sq"). Cette lecture rend également mieux compte du fautif *iti u₄ziz₂* (p. 248, colophon L), où *u₄*(ud) pourrait avoir été attiré par le *u₄* qui suit; le détail reste toutefois obscur. — **P. 248, colophons H, I:** *iti gan-gan(-e₃)*.

CKU 1. L. 4: *gun₂*; dans Z, 'ge¹-en-ge/gen₆-de₃' est plus vraisemblable. — **L. 5a:** *ge-¹ne-de₃'* (ainsi Michalowski; texte non publié), quoique attesté dans LN 233 X₁, est surprenant; coquille pour *ge-¹ne₂-de₃'*? — **L. 7, Z:** 'ad¹ ge-ge-de₃. — **L. 9:** "gub-a" dans 7 duplicats est exclu; lire probabl. *du-a-gû₁₀-ne*, néologisme pour *du-gû₁₀-ne* (cf. ŠB 111, où les deux formes sont en alternance, et comp. déjà à Ur III *du-a-ni* [par ex. TRU 273:21] au lieu de l'usuel *du-ni*). — **L. 11, X8:** ^{éss}*dur₂'*? "siège". — **L. 16, X7:** *a-ab-du₃-du₃-am₃*. — **L. 17, X8:** Je vois *ni₂-bi-de₃'-eš* (mim *zi-de₃-eš* contaminé par *ni₂-bi(-...)*). — **L. 21 et passim:** L'A. ne distingue curieusement pas *aga₃(GIN₂)* de *aga(AGA)*. A l'époque paléobab., la graphie standard est *aga-us₂*; ici seul X4 a *aga₃-us₂*. — **L. 23 (avec n. 14) et l. 32, Ur1, p. 271 n. 19:** Il n'est guère heureux de lire *šu* ici, mais -š₃ à la l. 32. Dans les deux cas, la copie et (d'après Michalowski) la tablette ont *šu*. Ici, š₃ serait plus proche de *sa₂* (comp. la valeur *si₈* de *sa₂* et la fréquente graphie non-standard si [Attinger, *Éléments* 642]), à la l. 32 en revanche, *a₂-šu* (au lieu de *a₂-še/še₃*) s'explique facilement devant le *mu-* qui suit. — **L. 23a, X8:** Lire *kal-kan₄*, graphie non-standard pour /kankan/ écrit normalement *KA₂(.KA₂)*. — **L. 26, X3:** L'A. donnant à *MAḪ* la valeur *šutur* (cf. CKU 2:18), lire ici ^{u9}*šutur-e*. — **L. 29, texte composite:** "*ib-bal-a-aš*" n'est attesté nulle part; dans N1, on a *in-bala-a-še₃*. — **L. 29, N6:** *nu-kar(a)₂-ke₃-de₃* serait préférable. — **L. 29, X7:** *nu-gâ₂-¹gâ₂'-de₃* est plus vraisemblable. —

L. 29, X8: nu-kar₂-kar₂-re-de₃. — **L. 31, etc.:** Sur quoi repose la lecture *udilia* pour xv? — **L. 32, Ur1:** Cf. ad l. 23. — **L. 34, Ur1:** M.-C. Ludwig, *Literarische Texte aus Ur* (UAVA 9; Berlin/New York 2009) 169, a copié ši- (pas ĥu-). — **L. 35:** šen ne me semble assuré que dans N6. Dans Ur1, le signe est partiellement cassé, dans X8, je vois RA, ce qui ne donne toutefois guère de sens; on pourrait tout au plus penser à un nom verbal dérivé de ra “(se) frapper” (“empoignade” v.s.).

CKU 1a. V. mes remarques à propos de CKU 1:4 et CKU 2:10 et 27. Une photo de MS 2199/1 est accessible dans CDLI P250947.

CKU 2. L. 8, Ur2: Les copies de Gadd (UET 6, 181) et/ou de Ludwig (UAVA 9, 172) ont [...] u₄ teĝ₃-ĝe₂₆¹-de₃-na-zu umuš^{+1?}(TUG₂^{1?})-bi ba-zu-am₃. — **L. 10, Z:** ĥe₂-eb-du₇ (pour dul) est plus vraisemblable. — **L. 14:** Lire sa₂ an-ne-en (pas an-ne₂-en); de même à la p. 275. — **L. 14, Z:** sa (pas sa₂). — **L. 15, N1:** Comprendre e₃-ĝe₂^{1?}-ta-ab (pas e₃-ĝe₂¹-ab); cette lecture n'est toutefois pas en harmonie avec le comm. p. 279. — **L. 15, Z:** On peut hésiter entre ĥe₂-dib (ainsi l'A.) et ĥe₂-dab; dans les deux cas, on a affaire à une graphie non-standard/réinterprétation de e₃-ta-ab, avec (ĥe₂-dib) ou sans (ĥe₂-dab) harmonie vocalique. — **L. 15, Ur2:** Gadd a copié ku₄ (pas de correction dans Ludwig, UAVA 9, 172 sq.). — **L. 17, N10:** Je ne vois 'niĝ₂¹ ni sur la copie ni sur la photo. — **L. 19, N1:** ĝesĝiri₃-ni <ku₃>-si₂₂-ka (ĝesĝiri₃-gub contaminé par le ĝiri₃-ni qui suit). — **L. 22, X6:** Comprendre li-bi₂-in-ĝar (pas li-in-ib-ĝar). — **L. 24:** La forme -bi₂-ib-diri n'est attestée nulle part. — **L. 24, N8:** Comprendre li-ĝe₂¹-diri (pas li-ĝe₂¹-diri). — **L. 25, N1:** ib₂-ge-ĝe₂¹. — **L. 26, Ur2:** [...]mu-aĝ₂-a. — **L. 27, Z:** L'A. translittère ici ??? zú-kešda-ni ba-ra-ĝá-ĝá, mais à la p. 273 x x ta hur-saĝ-ĝá x x x ba-ra[?]-ĝá-ĝá. La photo est d'interprétation délicate; je vois 'x¹-li-ib ĥur-saĝ-ĝa₂ KA[?]-x(x)¹ ba-x-u₂[?].u₂[?]. — **L. 28, X4:** Ou ne₂-zu (pour nu(-e)-zu). En faveur de cette lecture plaide avant tout ne-zu, déjà relevé par Poebel (*GSG* 258 § 632), qui est bien attesté dans le texte de Tell Haddad H 97 et alterne avec nu(-e)-zu; cf. A. Cavigneaux / F. N. H. Al-Rawi, *ZA* 83 (1993) 179 MA 36 sq.; id., *ZA* 85 (1995) 23 MA 27 sq.; 170 MA 22 sq.; 186 MA 17 sq. (// ne₂-zu dans MB 20 sq.) et 196 MA 15 sq. — Je ne vois le -x[?] suivant -zu ni sur la copie ni sur la photo. — **L. 29, N1:** La copie a n[am-ur]-saĝ¹-ni; sur la photo, je vois n[am-ur-sa]ĝ¹-ni ou n[am-x-k]a-ni. — **L. 30, X3:** “a-tu-mu” (// emedu₂-ĝu₁₀) n'est pas “a syllabic rendering of émedu” (ainsi l'A. p. 281), mais une faute pour <AMA.>A.TU-ĜU₁₀. — **L. 31, texte composite:** -ne-ne (ainsi N8, Ur2 et X4) aurait été préférable à -ne-ne-a, attesté seulement dans X6. — **L. 31, N1:** Comprendre ĥe₂-ĝe₂¹-ta-de₂-de₂-ne (pas ĥe₂-ib₂-de₂-de₂-ne). — **L. 32 sq., texte composite:** A en juger d'après CKU 3:19' ma-da suĥuš bi₂-ge-en gu₃-teš₂-a bi₂-si₃-ke (//), il serait préférable de lire ici si₃-ke-bi₂-en-ze₂-en et ge-ne₂-bi₂-en-ze₂-en; -ne₂- fait toutefois difficulté.

CKU 3. A l. 15, N2: im-ta-an-e₃ (RCU p. 169) me semble possible. — **B l. 9':** -še₃ (dans a₂-bi-še₃) n'est attesté sûrement dans aucun duplicat (N4: LAGAB[?]; N6: 'šU^{1?}; N7: signe visible ni sur la copie ni sur la photo; X2: LAGAB^{XX}). — **B l. 10':** Tous les duplicats ont a (pas a₂) dans le NP Apilaša. — **B l. 10', N4:** šu-uš mu-e-BULUĜ₃-ĝe^{1?}; v. infra comm. ad loc. — **B l. 11', N6** (v. p. 303 n. 12): Copie et photo ont [i]gi-zu u₃^{1?}-bi₂-zu. — **B l. 11a':** La

copie a clairement du₈ (pas zu); le signe n'est pas visible sur la photo. — **B I. 12', X2**: Lire lu₂-u₃-^rbi₂¹? — **B I. 15', N6**: Préférable du₁₁-^rga-du₁₁¹-ga ab-be₂ “tu donnes des ordres”. — **B I. 17', texte composite**: Comprendre lu₂-u₁₈-lu.

CKU 4. L. 3: Je ne vois pas de raison de revenir à l'ancienne lecture anše kur(-ra) (qui laisse inexplicée l'absence du génitif dans 7 dupli-cats); zizi ou sisi₂, proposé par M. Civil (*JCS* 20 [1966] 120 sq.; v. en der-nier lieu P. Attinger, *BiOr.* 64 [2007] 663) est préférable. — **L. 5, Su1 (v. aussi p. 323)**: u₃-ne-et-ta_h. — **L. 13, N2 et Su2**: Lire tumu (pas *m*); la lecture est assurée par dumu (pas *i*) en Su2 (corriger en conséquence la p. 324). — **L. additionnelle après 13 (Ur 3)**: da_g₂/za_lag (pas da_g); sur la copie, les signes lus ^rbar¹-ĝá ressemblent plutôt à [t]ur₃. — **Ll. 18 et 20**: La lecture mu-dur₇ (pas mu-sir₂) est assurée par la graphie non standard tu₉ ^rmu¹-du-ra (InDesc. 341, MS 3282 rev. ii 12' [CDLI P252223]; courtoisie K. Volk). — **L. 21, Ur2**: Gadd a copié mi-ni-in-^rtu₅¹-a (pas mi-ni-tu₅-^rtu₅¹-a); pas de correction dans Ludwig, UAVA 9, 171. — **L. 23, Ur3**: Lire TAKA₄TAKA₄ (pas tak-tak₄). — **L. 24**: Mis à part peut-être dans Url (v. la photo et la collation de Ludwig, UAVA 9, 168), je ne vois nulle part ni ĝin₅. N8 (photo), Ur2 (copie), Ur3 (copie) et X3 (photo) ont a-niĝen₂. — **L. 25**: ga-ara₃. — **L. 25, Ur1**: mu-un-naĝ. — **L. 25, Ur2**: Gadd a copié ^{šš}šakir-ra-še₃ (pas de correction dans Ludwig, UAVA 9, 171).

CKU 6. L19, N1: ki-saĝ-ki ĝal₂-la ig[i-zu-še₃] ^{šš}šgu-za-am₃ ħ[e₂-...].

CKU 7. L. 11: La lecture šer₇-da-bi est ici épigraphiquement incertaine, mais elle est pratiquement assurée par CKU 8:23.

CKU 8. L. 3: Il y a un signe cassé entre lu[gal] et e₃. — **P. 335**: Lire “Colophon E”.

CKU 10. L. 3 (cf. comm. p. 342): Sur la copie (l'A. n'a pas pu collationner le texte), la lecture ^rnam-en-na¹-aš est totalement exclue. — **L. 5**: Un enim “écrasé” semble plus vraisemblable que ^rniĝ₂¹.

CKU 11. L. 6: Lire probabl. be₂¹⁷-ku₄-re-na-ĝu₁₀, avec be₂- = {ba + e/j (directif)}.

CKU 12. L. 15: La copie a un très clair na (pas NA₄) devant za-gin₃-^rna¹.

CKU 13. L. 9, Kil: La copie a im-ma-^ran¹⁷-zi-zi-^ra¹?; sur la photo, je vois im-ma-[x]-zi-zi(-x). — **L. 10, X5**: ^rdeš-ni¹-am₃, litt. “son (de l'ennemi) un” = “l'un des leurs”. — **L. 11, Kil**: dib₂-dib₂-be₂. A la fin de la ligne, copie et photo ont ĝen-na(-)ab(-)ba-DU, sandhi pour ĝen-na ba-DU “Etant venu, il s'en est allé”. — **L. 17, Kil**: i₃ plaide pour i, šeg₅-šeg₅. — **L. 18**: Une séquence préfixale ħa-ni- à l'époque paléobab. serait extrêmement inattendue, un préfixe /ħa/ dans ce contexte par ailleurs inexplicable (comp. les ll. 16, 20 et 22). En sa faveur plaide ħe₂-ni-dar-dar en X5, les textes publiés n'ont toutefois pas ħA, mais GIR (sûr dans Kil, possible dans N2 [la copie a un mauvais GIR, la photo ne m'est pas très claire]). Je n'excluais pas que ħe₂-ni-dar-dar repose sur une réinterprétation de GIR i₃-dar-dar, dont le sens m'échappe toutefois totalement. En ce qui concerne ħA(-)ni-dar-dar en XI (texte non publié), on peut hésiter entre GIR i₃-dar-dar et ħa-ni-dar-dar. — **L. 20, N2**: Je ne vois -lu (dans “ba-gul-gul-lu”) ni sur la copie ni sur la photo. — **L. 20, Kil**: La copie a ^r45¹; le signe n'est pas visible sur la photo. — Après nindan, Kil a un blanc, puis ga-ba (= gaba) ab-gul-gul. —

L. 21, Kil: $gu_2-\hat{g}al_2$ (pas $nu-ub-\hat{g}al_2$). — **L. 23, Kil:** $im-ma-ku-na-a$ (comp. l. 24). — **L. 27, X1:** $ki\hat{g}_2 ge-^1ge^1$ (ainsi l'A., texte non publié) pourrait être une graphie non-standard/réinterprétation de $ki\hat{g}_2 ke_3-NE(de_3)$, contaminée par $ki\hat{g}_2 ge_4-ge_4$. — **L. 29, X3:** Sur la photo, je vois $^1\check{h}e_2^1-em-su_8-be_2-eš$ (pas $^1\check{h}e_2^1-em-^1dab_5^1-be_2-eš$); pour la forme de su_8 , comp. Mittermayer, *ABZL* n° 197, u_8 ezi. 122.

CKU 14, OB 1a. L. 10: [...-tuš(?)] serait plus prudent. Il est vrai que la version de Suse a $mu-un\check{s}u-ub$ (l. 8; cf. infra comm. ad loc.), mais le topos est $ki-tuš ne-ḥa bi_3(-in)-tuš/bi_2(-in)-/durun/$ v.s. (par ex. LN 317 et Warad-Sîn 6:15). — **L. 19:** “ $a-da-lam^1-ma$ ” (Michalowski) est exclu pour des raisons de place; préférable $^1x(x)^1-ma$. — **L. 4', X1:** Comprendre $^1zi^1-mu-^1dar^1-ra-ke_4$. — **L. 4', X2** (comp. p. 365): Lire (...) $ensi_2 ma-da zi-mu-^1dar-ra^{ki^1}-ke_4$. — **L. 6', X2:** Je vois $na-ma-ab-ba[la(-x)-e]n-ze_2-en$; au cas où il y aurait un signe entre $ba[la]$ et $[e]n$, il doit être assez étroit (à la limite E, certainement pas LI). — **L. 7', X2:** L'A. translittère ici $^1nam-ba-e-še-bé^1-en-zé-^1en^1$, mais à la p. 373 $^1nam-b/ma-e-še-bi^1-en-zé-en$; $nam-ba-$ est attendu.

CKU 14, OB 1b. L. 5, X4: $a nu-na_8-na_8-de_3$.

CKU 14, MB 1 (pp. 379-381). **i 24:** $ki-im ke-ek-ke$ (= $ki\hat{g}_2 ke_3-ke_3$). — **i 33:** La tablette a $AN+DIŠ$, pas AN . — **i 39, 43:** $i\check{t}-te_4-ḥa-a, ub-te_4-eh-ḥi$. — **i 40:** bad_3-be . — **ii 1:** $lu-u_2-be_2$. — **ii 4 sq.:** Il n'y a pas de ligne de séparation entre ii 4 et ii 5. — **ii 11:** $deš-ka$. — **ii 12:** $DIŠ$. — **ii 23 sq.:** Préférable $-de_3-en-ne-en-ne$ (= $-zu-ne-ne$, avec harmonie vocalique); /d/ et /z/ alternent sporadiquement en sumérien. Pour le texte de Suse, cf. encore CKU 14:23; CKU 15:4; 9; 19; 27.

CKU 15 (pp. 382-384). Il y a des lignes de séparation entre iii 11 et iii 12, iii 18 et iii 19, iii 25 et iii 26, iii 33 et iii 34, iv 6 et iv 7, iv 17 et iv 18, iv 24 et iv 25, iv 31 et iv 32. — **iii 10:** $^1mu^1-š-i-q-a-an-gu$. — **iii 20:** $^1ku_7^1-bábbar$ est possible, mais $^1gub^{1?}-babbar_2$ n'est pas non plus exclu; cf. $gub-babbar_2$ en iii 36. — **iii 36:** $ku_3-ud-^1ki^{1?}$ (pas $kù-sik-^1ki^{1?}$); le signe venant après KU_3 est identique au U_4 (dans $babbar_2$) qui suit, mais distinct du SIG de iv 21 sq. — **MAR-du.** — **iv 10:** $GAR^{na-a-tal?}$. — **iv 27:** $gu-ul-li-il$.

CKU 16. L. 6, texte composite: Comprendre “ $tak_4^?$ ” ($taka_4$). — **L. 7, texte composite:** $\check{g}eš-ḥur$. — **L. 8, X1:** $limmu_5 dana$ (pas $dana-bi$). — **L. 12, X1:** $ab-be_2-en-na^{1?}-a$. — La copie a $\check{h}e_2-zu$; sur la photo, seul $\check{h}e_2$ est encore visible. — **X2, dernière l.:** Pinches a copié LU ($dib-/dab-$), pas dab_5 (l'A. n'a pas de photo du texte).

CKU 17. L. 3, texte composite: Lire $\check{g}ana_2$; $aša_5$ n'est pas une graphie paléobab. usuelle. — **L. 3, Isl:** Wilcke a copié $mu-ni-\hat{g}al_2-^1la^{1?}-a$.

CKU 18. L. 20, Ur1: La copie de Gadd (correcte d'après Ludwig, UAVA 9, 173) me semble exclure $u_{18}-ru$; $ur_{11}^{1?}-ru$ serait envisageable. — **L. 26, texte composite:** Comprendre $lú-ki\hat{g}_2-gi_4-a-\hat{g}u_{10}$. — **L. 41, X2:** $nu-šilig^{š1}-ge-en$.

CKU 19. L. 7: “ $gin(sic)-a-zu-^1ne^1$ ” serait orthographiquement anomal; préférable $du-a-zu-ne$ (cf. supra à propos de CKU 1:9). — **L. 22:** Lire $iri ma-da enim-zu-še_3 tuš-am_3$ (// $ab-tuš-e$); v. infra à propos de la traduction. — **L. 41:** Le NAM est parfaitement clair, et j'ai un peu de peine à croire à “a visual mistake for gi” (p. 412). Je n'excluais pas une graphie phonétique non-

standard (par ex. /mungenata/ > /munganata/ [harmonie vocalique] > /munnamnata/ [assimilation]).

CKU 21. L. 1, N2: ^ldi-bi₂-sîn. — **L. 5, texte composite:** sa₂ di “atteignant” est la leçon principale. — **L. 8, N3:** šAR₂×30 (ainsi aussi l’A. dans le comm. p. 420). — **L. 11a:** sa₂-du₁₁-um; sur le fait que sa₂-du₁₁ est parfois traité comme un syntagme à finale vocalique, cf. Attinger, *Éléments* 641 n. 1843. — **L. 14, N1 (et texte composite):** Les traces se trouvant sous le ^ēes ma₂-gur₈ de la l. précédente, la lecture de l’A. est exclue pour des raisons de place. — **L. 15, texte composite:** 50 (pas 30). — **L. 17 (cf. comm. p. 422):** ^rdu₆^{1?}-šal-la-še₃, est épigraphiquement plus vraisemblable; comp. du₆-šal₂(-la) à Ur III (Sigrist, *Syracuse* 55:2). — **L. 20, X5:** Je vois du₃-a(-)x(-)ĝar-ra (pas du₃-a-bi ħe₂-ĝar-ra). — **L. 22, X4:** La copie a še ga-mu-ra-ku₄ (pas še-bi mu-ra-ku₄), plus proche de X1; le texte a toutefois été collationné par J. Black (p. 425 avec n. 18). — **L. 29, X1:** [iri]^{ki} (pas [nibru]^{ki}, vu que nibru^{ki} est mentionné ensuite). — **L. 32:** X2 a ^rigi¹ (pas ša₃), X3 est trop cassé pour que l’on puisse trancher. — **L. 35, X2:** Comprendre ^ruru¹ uri^s^{ki}. — **L. 38, X3 (et texte composite):** κ[A] ^rx¹-bi (pas enim-bi). — **L. 42, X3 (et texte composite):** La copie de Gurney et les collations de E. Flückiger-Hawker (non publiées) plaident plutôt pour mu-^run²-kar^{1?}; les signes ne sont pas visibles sur la photo. — **L. 43 (cf. comm. p. 424):** ša₃-ta e₃-a-ni diĝir (...) est clair dans X1. Dans X2 et X3, l’A. voyait originellement(?) ša₃-ta-a diĝir (v. comm. p. 424), mais a apparemment modifié son opinion ultérieurement(?) (X2: [...] ^rta è-a-ni diĝir¹; X3: ø e₃-a diĝir). Ces nouvelles(?) lectures ne me semblent guère justifiées. X3 a clairement (-)KA² ša₃-ta-am₃ (ou ša₃-ta-a diĝir), X2 est difficile; Gurney a copié [...] ^rta²-am₃¹ (ou ^rta²-a ^rdiĝir¹). — **L. 44, X2:** igi z[i-de₃-e]š₂ n’est pas exclu sur la photo (la copie est inexacte). — **L. 45, X2:** Gurney a copié ħe₂-ge₄^{1?}, Flückiger-Hawker ħ[e₂(-x)]-ge₄ (collation non publiée); les signes ne sont pas visibles sur la photo.

CKU 22. X1 l. 1: [^diš-bi-er₃-ra-r]a; pour ^d, comp. CKU 23:4 et 41, X1. — **X1 l. 6’:** min₃. — **X2 l. 12:** min₃, deš (pas aš). — **Pp. 437 sq.:** Aussi X1 12// X2 18.

CKU 23. P. 449: N4 = E + F + (...), N5 = I + (...). — **L. 3, Ur1:** “^rim²-mi²-in²-gin(sic)-en¹ serait très inattendu dans ce contexte; Gadd a copié [...] ^rĝen^{1?}-en, Ludwig (UAVA 9, 169) ^rĝen¹-na. — **L. 8, Ur 1:** A en juger d’après la copie de Ludwig (UAVA 9, 169), ^rne-ne¹ (dans ^riri^{ki}-bi-ne-ne¹) est très incertain, le premier “^rne¹” différant du second. — **L. 10, texte composite:** ^dnin-isin₂^{si}-na-ka-še₃. — **L. 10, N9:** ^dnin-isin₂^{si}-na-ka-ke₄ (érasure entre -ka- et -ke₄). — **L. 12, texte composite:** durun n’est pas une graphie usuelle de /durun/ à l’époque paléobab.; tuš-tuš(-u₃)-de₃ ou su₅-su₅(-u₃)-de₃ (v. P. Attinger, *NABU* 2010/65) est plus vraisemblable. V. aussi l. 21. — **L. 12, N1:** iri^{ki}-iri^{rki}-bi¹. — **L. 14, N9:** a-na-aš-am₃ gu₂ mu-da-ak-e-en. — **L. 16, Ur2:** lire sa₂^{1?}/si₈^{1?} ħe₂-bi₂-sa₂. — **L. 18, N1:** Ali a copié ^rne-ne¹-a (-a clair), la photo est illisible. — **L. 18, N9:** za₃-gu-^rra²-ne¹-ne-a ga-bi₂-ib-tuš.tuš-uš; pour gu-^rra^{1?} = gu-la, comp. par ex. kaskal-ra dans CKU 1:3 N8. — **L. 20:** ^ēes (dans ^ēesšū-nir-ĝu₁₀) est problématique dans N1 et Ur1 (cf. la collation de Ludwig dans UAVA 9, 169), possible, mais pas assuré, dans X4; je n’ai toutefois pas de meilleure lecture à proposer. — **L. 21, texte composite:** Lire ĝi₆-par₄-ra-ne-ne-a. — Malgré -dur₂-ru-dur₂ en N1, j’ai mes doutes quant à la lec-

ture durun_x(KU.KU) à l'époque paléobab. Comp. l. 12. — L. 23, N9: igi^dsuen-na Ø (ša₃ omis) e₂-kiš-nu-ĝal₂-rše₃¹. — L. 23, X3: igi^dnanna-[-še₃] Ø (ša₃ omis) e₂-kiš-nu-ĝal₂¹ (pas de -še₃); pour cette lecture, comp. la l. précédente. — L. 24, Ur2 et X1: Comprendre dug₄ (dans les deux cas incertain). — L. 25, X4: La photo est difficilement lisible, mais il y a des signes précédant [ma-da]-ni (= 26, sur la même l. que 25 dans X4). A. Gadotti et M. Sigrist, dans *Cuneiform Texts in the Carl A. Kroch Library, Cornell University* (CUSAS 15; Bethesda 2011) 63, proposent -rzu-um[?] gaba [...]. — L. 26, texte composite (v. comm. p. 444): ga-am₃-ta(-an)-gub-bu (N1 et N2) pourrait reposer sur une réinterprétation de ga-am₃-ta(-an)-BU // (4 textes, dont un de Nippur); même à l'époque paléobab., les formes *marū* après ga- sont plutôt rares. — L. 27, Ur1: Gadd a copié i₃-si-in^{ki} rbad₄¹ (pas de correction dans Ludwig, UAVA 9, 169). — L. 28, N1: Seule une translittération précise permet de comprendre la variante: mu-še₂₁-am₃ ga-se₂₁ (-še₂₁- au lieu de -še₃- attiré par le še₂₁ qui suit). — L. 30, Ur1: [...] KU [...] (Ludwig, UAVA 9, 169). — L. 34, N3: i-ni-dab₅. — L. 35, X1: im-ma-an-laḥ₅. — L. 38, texte composite: Les duplicats de Nippur ont u₃ puzur₄-^dtu-tu, les autres Ø¹puzur₄-^dtu-tu; aucun texte n'a u₃ puzur₄-^dtu-tu. — L. 44, N3 et N5: N3 a probabl. [i-d]in, N5 certainement i-in ma₃-al-gi₄-akⁱ-a. — L. 46, N1: N1 omet -ma "et" (pas de lacune entre -en et ^{kuš}). — L. 46, N3: ib-¹ku₅-ku₅¹. — L. 46, N5: Copie et photo ont u₃ IRI(-)¹x¹ [...]; lire ere pour e-ne? — L. 48, N4: Comprendre i[m-ma]-ni-in-[-ĝar]. — L. 49, N3: rnu¹-e-da-sa₂-e-en.

CKU 24, version A (version courte). L. 9, N2: kur-rer¹. — L. 9, N3 et N4: Comprendre kur šu-ni bi₂-in-gi₄-a. — L. 9, X1 et X2: šu-bi-še₃ (pas ki-bi-šè). — L. 11, X2: la-ba-an-su₈-ge-eš (su₈ pas redoublé). — L. 14, N2: re₁₁-de₃¹ me semble plus vraisemblable. — L. 14, X2: La copie a kalam-ma <mu->un[?]-il₂-x, la photo est illisible. — L. 15, texte composite: Lire lu₂-tumu sa₁₀-sa₁₀ nu-luḥ-ḥa^{SAR}; v. infra à propos de la traduction. — L. 15, X2: nu-ḥa-ra^{SAR}. — L. 16, N3: La copie a nam-lugal mu-na-an-šum₂; aujourd'hui largement détruit. — L. 18: N1 a dab₅/dib₂, N2 dib-(LU), N3 r¹dab₅/r¹dib₂¹ ou r¹dib₁¹, N4 dib et X1 dab₅/dib₂ ici, mais dib à la l. 33 de la version longue. Cela plaide pour une lecture dib/dib₂. — L. 19, N3 et N4: N4 a erim₂-ta, N3 r¹erim₂¹-[t]a ou r¹erim₂¹-[š]a. — L. 24: lu₂ tab-zu-gen₇ dans N1 et N3; aucun duplicat n'a lu₂ tab-ba-gen₇. — L. 24, X2: ba-ra-an-šum₂-ma-ta. — L. 30, texte composite: nam-bi₂-ib-sa₂-sa₂. — L. 33, N3: dab (pas dab₅).

CKU 24, version B (version longue). L 1: puzur₄-^dsul-r¹gi-ra¹. — L. 9: Lire i₃-gid₂-gid₂; v. infra à propos de la traduction. — L. 13a, X2: la copie a ba-e-su₈-ge-de₃¹⁷-eš; sur la photo, je vois ba-e-su₈-ge[?]-de¹⁷-eš. — L. 16, X2: la-ba-an-su₈-ge-eš (su₈ pas redoublé). — L. 19, X2: V. version A, l. 14. — L. 20, X2: nu-ḥa-ra^{SAR}. — L. 29, X3: ba-ra-an-šum₂-ma-ta. — L. 48: buru₁₄.

Remarques à propos de la traduction et du commentaire

CKU 1. L. 3 (comm.): -ra n'est certainement pas "[t]he rare ending -ra/e found on nominalized verbal forms" (p. 251). Indépendamment du fait que -ra (au

lieu de l'usuel -ri) est rare (nombre des exemples cités s'expliquent par un datif), il se trouve toujours après une forme verbale conjuguée nominalisée, pas après un participe. -ra est ici le suffixe du datif (dépend de a_2 à \hat{g}_2 à la l. 8). Alors qu'avant l'époque paléobab., le datif marque le bénéficiaire (R. De Maaijer / B. Jagersma, *AfO* 44/45 [1997/1998] 284), à partir de l'époque paléobab., il concurrence le plus fréquent comitatif pour marquer la personne chargée d'exécuter l'ordre (cf. par ex. Enlil Sud 74 et Cohen, *Eršemma* p. 52, 23.1:15; dans les deux cas, comitatif dans le complexe verbal). — **L. 5 (comm.)**: a-ra₂ zu-zu est également attesté dans Asalluḫi A 22. zu-zu est ici plus probabl. la forme *marû* de zu (classe II). Elle est usuelle si zu (imperfectif) signifie "informer, faire savoir", mais également de règle si zu "s'informer, se renseigner" est suivi de {ed + e} (par ex. InŠuk. 6 et Lugale 112); *zu-de₃ n'est autant que je sache pas attesté et serait probabl. agrammatical. L'alternance zu-zu vs zu dans CKU 2:8 sq. plaide toutefois en faveur de l'interprétation de l'A. — **L. 8**: A en juger d'après sa translittération inim u₄-da ka-ne-ne-a, l'A. pense à ka "bouche". La chose est toutefois exclue, car on attendrait ka-ka-ne-ne-a (ka a une finale en -g/k). Préférable est en conséquence ka(enim/gu₃) u₄-da-ka-ne-ne-a, litt. "leur parole/voix du jour" = "leur état d'esprit coutumier" v.s. (comp. C. Wilcke, *ZA* 60 [1970] 64 n. 38; K. Lämmerhirt, *Wahrheit und Trug. Untersuchungen zur altorientalischen Begriffsgeschichte* [AOAT 348; Münster 2010] 546; ETCSL). — **L. 9**: "Comme j'arrivais (du-a- \hat{g}_{10} -ne) à la porte du palais" (cf. supra à propos de la translittération). — **L. 14 (comm.)**: Pour e₂-kaskal, cf. encore C. Visicato / A. Westenholz, dans: F. Pomponio et al., *Tavolette cuneiformi di varia provenienza delle collezioni della Banca d'Italia II* (Roma 2006) p. 21, I-4 (sarg.) V 1': e₂-kaskal(-)ad-ša₄ (suivi de e₂-bala \hat{g} -u₂). — Il faut distinguer šukur, désignant normalement une lance ou une pique, de ge-šukur-ra-k "clôture" (par ex. LSU 45 et InDesc. 293; cf. en dernier lieu W. H. P. Römer, *AfO* 40/41 [1993/1994] 31 sq.). En faveur d'une relation génitive plaide avant tout ge-šukur-ra-gen₇ dans InDesc. 293 (les trois duplicats). Dans LSU 45 (discuté par l'A. à la p. 254), amaš ku₃-ga est un locatif dépendant de ni \hat{g} en₂ (l'absolutif serait amaš ku₃), et la phrase signifie très litt. "que le pâtre ne ferait pas que la clôture (abs.) fasse le tour avec la main (šu instrumental) de la splendide bergerie". — **L. 21**: aga/aga₃-us₂ sa \hat{g} - \hat{g} a₂(-na), litt. "soldat/gendarme de la/sa tête", désigne un "soldat de choc". Dans OB Proto-Lu 114 sq., il s'oppose à aga-us₂ egir-ra (cf. P. Attinger, *ZA* 95 [2005] 267 haut). — **L. 22**: ni \hat{g} ₂-zu₂-gub désigne principalement un "casse-croûte" (A. Falkenstein, *WO* 1 [1947-1952] 181 sq.). Il est dérivé de zu₂ gub "grignoter, manger (en dehors des heures de repas), prendre une collation", dans InŠuk. 54 et 63 aussi "picorer (oiseau)". Par extension, ni \hat{g} ₂-zu₂-gub peut prendre le sens de "repas" (= *naptanu*) et zu₂ gub celui de "manger" (= *patānu*); v. par ex. M. Civil, *JNES* 23 (1964) 9; id., *AOAT* 25 (1976) 92; K. Volk, *Santag* 3 (1995) 151; S. Maul, *CTMMA* 2 (2005) 63; D. R. Frayne, *RIME* 1 (2008) 256. Ici, le sens de "collation, casse-croûte" va très bien. Comme à la l. 21, Urdu \hat{g} u exagère certainement. — **L. 24 (comm.)**: Que "de la porte, son interroger" puisse prendre le sens de "interroger à la porte" me semble douteux. On a plus vraisemblablement affaire à une conjugaison pronominale 3^e sing. non-pers., litt. "après qu'il n'a pas été interrogé à la porte". En faveur de cette analyse plaident également les variantes d'Ur1 (en₁ nu-mu-un-tar-ra-ba¹) et X6 ([en₃] 'nu-tar-ra¹-a-ba). Pour /(a)kan/ et /kankan/ "porte", cf. aussi le commentaire plus détaillé de A. Cavigneaux / F. al-

Rawi, *ZA* 92 (2002) 54 sq. — **L. 28 (comm.)**: sa_2 “to heap up” m’est inconnu. Ici et dans EnkNinh. “49 c-e”, il signifie comme souvent “faire (par)venir”, d’où librement “amener, approcher”. — **L. 29**: Urduġu ne pourrait être le sujet de $nu-KARA_2.KARA_2-de_3$ que s’il était également celui de $in-bala-a-še_3$ (//), ce qui n’est clairement pas le cas. Si la phrase signifiait réellement “but even though I had given no offense” (p. 250), on attendrait une référence à la 1^{re} sing. (par ex. $nu-KARA_2.KARA_2-da-ġu_{10}-ne$). $in-bala-a-še_3$ en N1 est une causale. Traduire en conséquence “Comme, pour ne pas ..., un soldat de mon seigneur avait renversé ma table(, je fus pris de crainte (...))” (N1) // “(...) des soldats de mon seigneur renversèrent ma table” (Ur1). — **P. 259 (bibliographie)**: Ajouter R. Jiménez Zamudio, *Antología de textos sumerios [...]* (Madrid 2003) 44 q. (translittération annotée); H. Vanstiphout, *Eduba. Schrijven en lezen in Sumer* (Amsterdam 2004) 61-63 (traduction).

CKU 1a. V. mes commentaires à propos de CKU 1 et 2.

CKU 2. Ll. 3 sq.: Tout le ton de la lettre (surtout ll. 17-25) plaide contre des questions rhétoriques. Sulgi affirme qu’Apilaša n’est pas le subordonné d’Urduġu et n’a pas d’ordre à recevoir de lui (de même ETCSL). — **L. 3**: Le terme pour “subordonné” est probabl. $lu_2-du_{24}-a$; v. en dernier lieu A. Kleinerman, *Education in Early 2nd Millenium BC Babylonia: The Sumerian Epistolary Miscellany* (CM 42; Leiden/Boston 2011) 133 sq. La variante $lu_2-da-zu$ (N9) plaide également en faveur de cette lecture (type $de_2-a > da(-a)$). — **L. 5**: La traduction de l’A. me semble philologiquement problématique; préférable “Pourquoi (n’as-tu pas appris => (peux-)tu ignorer tout ce qu’il (Apilaša) a fait lui aussi ($an-ga-am_3$), et qu’il en est ainsi (à savoir qu’il n’est pas ton subordonné et n’a pas d’ordres à recevoir de toi)?” — **Ll. 8 sq.**: La traduction de l’A. supposerait en sumérien $zu-zu-de_3$. On a dans ces lignes une double alternance: 1) $zu-zu$ vs zu , qui peut s’expliquer ici par la valeur intensive postulée par l’A. à propos de CKU 1:5 (p. 252). 2) A la l. 8, les formes en $-am_3$ prédominent ($\times 3$ vs $-a$ en X5 et X6), à la l. 9 les formes en $-a$ ($\times 3$), Ur2 et Z ayant un précatif; seul N1 (un manuscrit de pas très bonne qualité) a $zu-am_3$. En d’autres termes: N1 a $-am_3$ dans les deux lignes, X5 et X 6 ont $-a$; Ur2 oppose $zu-zu-am_3$ (ou $ba-zu-am_3$; v. supra à propos de la translittération) à $he_2-en-zu$, X4 ‘ zu ’- $za-am_3$ à [...]’- a ’. A la l. 9, les formes en $-a$ sont certainement des impératifs. La même chose vaut probabl. pour $zu-zu-a$ à la l. 8 (X5 et X6). $zu-zu-am_3$ (/ $zu-am_3$) de son côté ne peut guère signifier que “est/sera connu” ou (litt.) “est/sera connaissant” = “connaît/connaîtra” (cf. par ex. Gudea Cyl. A 19:21; Cyl. B 1:12; Iddin-Dagan 14 A, H et L). Dans Ur2 et X4, l’opposition pourrait être (paraphrasé librement): L’état d’esprit des villes (...) dont tu t’approches est bien connu, mais informe-toi des paroles (/plans) de leurs dignitaires (avec $he_2(-en)-zu$ “Les paroles/plans de leurs dignitaires doivent être découverts!”). — **L. 13**: Sur lilib “voleur”, etc., cf. plus récemment M. Jaques, *Le vocabulaire des sentiments dans les textes sumériens [...]* (AOAT 332; Münster 2006) 42 sq. — **L. 15**: Traduction et commentaire ne sont pas en harmonie. Pour $igi u_4$, on pourrait aussi penser à $igi zalag$ “être brillant, lumineux (regard)”, au causatif “illuminer le regard”, cette expression dénotant parfois un “état d’âme” (par ex. Išme-Dagan A 342 et SP 5.95 [cf. Jaques, AOAT 332, 94]). Litt. peut-être “Fais-les (les brigands de la l. 13) sortir loin de tes yeux, que ta face soit lumineuse devant lui (Apilaša)!” = “Cesse de penser à eux, afin que tu sois serein devant lui!” — **L. 17**: Avec $nu-kur_4-re-en$ (N10)/ $nu-ub-kur_4-re$ (X2, X5, X6), traduire “Si je ne rends pas mes pré-

fets aussi importants que moi”. — **L. 22:** *li-bi₂-ib/ib₂-ĝar* dans N1, N11 et X1 (la forme attendue *li-bi₂-in-ĝar* n’est attestée que dans X2 et X6) est curieux. Une erreur est à peine vraisemblable, car ces mêmes duplicats ont *nu-un-gaz* et *nu-un-ĥulu* à la l. suivante. Pour tourner la difficulté, traduire peut-être (très litt.) “Si un gouverneur de sa fonction de gouverneur, un fonctionnaire de sa charge, on a mis en place ... et qu’il (Apilaša) ne peut pas (forme *marû-gub-bu*) les démettre” = “Si un gouverneur ou un fonctionnaire a été mis en place ... et qu’il ne peut pas les démettre de leur charge de gouverneur ou de fonctionnaire (...)”. Le sens de *ni₂-te-ni₂-te-a* m’échappe totalement. Le redoublement, et plus encore l’absence de suffixe possessif 3^e sing. pers. après *ni₂-te-ni₂-te*, excluent les traductions du type “de sa propre autorité”. Contextuellement, je serais tenté de comprendre “en toute légitimité” (comp. en français “le respect (des lois)”), mais un substantif *ni₂-te* “peur; respect, crainte” n’est autant que je sache pas attesté, et si on avait affaire à un participe, on attendrait alors *ni₂-te-te-a*. — **L. 28:** “Tu es (certes) quelqu’un d’important, mais tu ne connais pas tes soldats”. A partir de la l. 26, Sulgi essaye d’apaiser Urduĝu. — **L.29:** Que *nam-lu₂-lu₇^(lu)* et *nam-ur-saĝ*, attestés chacun des centaines de fois, doivent être lus ici *nam lu₂-lu₇^(lu)* et *nam ur-saĝ-ĝa₂-k*, et *nam* être traduit “the responsibilities”, dépasse les limites de la vraisemblance (la coquille *nam-ur-saĝ-ĝá-ka-ni* à la p. 276 en dit long). *nam-ur-saĝ-ĝa₂-ka-ni* (la leçon la mieux attestée), est un génitif sans régent, litt. “ses (choses) d’héroïsme” = “ses qualités d’héroïsme, ses vertus d’héroïsme”. Préférable (litt.) “Il a fait connaître à ton œil ces (// ses [d’Apilaša] //) gens et ses (d’Apilaša) (choses) d’héroïsme” = “Il t’a fait faire l’expérience de ces gens et de ses propres qualités d’héroïsme”. — **P. 283 (bibliographie):** Ajouter Jiménez Zamudio, *Antología* 45 sq. (translittération annotée); Vanstiphout, *Eduba* 63-65 (traduction); Lämmerhirt, *AOAT* 348, 547 sq. (ll. 6-25).

CKU 3. A ll. 9 et 12 (comm.): *en-nu-uĝ₃ kala-ga* “garde sévère” est également attesté dans UHF 730. — **A l. 10:** Pour *ĝeš-tuku lugal-ĝu₁₀* (× 4) “obédient to my king” (au lieu de *ĝeš-tuku lugal-ĝa₂*, comp. e.g. *sul ĝeš-tuku* “suen-na (× 4)-me-en dans Lipit-Eštar B 47), cf. supra à propos de l’Afterword (pp. 216-224) point 1. Comme 4 duplicats ont ici *lugal-ĝu₁₀* (ce qui est assez étonnant), on pourrait essayer de tourner la difficulté en traduisant “Toutes les villes obéissantes ... mon roi”, quoique cela soit très artificiel. — **A l. 16:** Pour *zal*, cf. aussi l’acception “(se) dissoudre, (se) liquéfier” (v. Å. W. Sjöberg, *JCS* 25 [1973] 129 ad 123; W. H. P. Römer, *Hymnen und Klagedlieder in sumerischer Sprache* [AOAT 276; Münster 2001] 65), avec *e₂* “dissoudre (sa) maison” = “lever le camp” (GiEN 142). Emploi figuré dans *Išme-Dagan K 6:* *diĝir na-me gaba-ri-ni-še₃ nu-gub-bu e-ne-ra im-ma-zal* “Aucun dieu n’ose l’(Innana) affronter, ils se ’liquéfient’ devant elle”. — **A l. 19:** Translittération et traduction (“pour water”) ne sont pas en harmonie. — **B l. 1’:** Deux duplicats ayant *edin* (au lieu d’*edin-e*) et *i₇-da (...)-ĝar-ĝar* (au lieu d’*i₇ (...)-ĝar-ĝar*), la traduction de l’A. est sujette à caution. Pour *i₇-da (...)-ĝar-ĝar*, traduire “ils placèrent dans le fleuve” (objets dans les lignes précédentes?). — **B l. 2’:** Préférable (litt.) “Ces/ses bandits et brigands des steppes silencieuses, je les ai ‘pulvérisés’/anéantis” = “J’ai anéanti ces/ses bandits et brigands qui hantaient les steppes silencieuses”. *lu₂ sa-gaz* (N6 et X1) est la meilleure leçon; *lu₂-sa-gaz-e* (N4) n’est pas un ergatif/directif, mais un participe en {ed}; comp. CA 167 S (// *lu₂ sa-gaz*) et *Išme-Dagan A 219* (v. infra). *si-si-*

ig-ga est une graphie pas rare de si-si-ga “silencieux”; avec edin, cf. CA 255 L₁ et Ni. 9953 (// edin ki si-ga). Une expression comparable est attestée dans Išme-Dagan A 219 (discuté par l'A. à la p. 297): (218) ni₂-zu lu₂-la-ga(-a) biz^{iz}-bi ħu-mu-gul (219) lu₂ sa-gaz-e edin TUMU si-si-ga niġ₂-gul-bi ħu-mu-ak “Les voleurs et les bandits, je les ai ‘liquéfiés’ (pour biz^{iz}-bi gul, cf. U. Gabbay, *NABU* 2010/30), les brigands des steppes (soufflées par) les vents déchaînés, je les ai ‘pulvérisés’/anéantis”. L'interprétation de l'A. (p. 297) soulève deux difficultés: edin si-si-ig(-ga)-bi (× 2) au lieu d'edin si-si-ga-ba et surtout niġ₂-gul-bi (dans tous les duplicats); “travailler (un champ) avec l'outil niġgul (un type de marteau ou de maillet)” est toujours (^{êcs}) niġ₂-gul ak. — **B II. 3' sq.**: L'alternance “i-du-ne”/ “du-ù-ne” (ainsi l'A. p. 294) est surprenante. Noter toutefois que seul N4 a (peut-être) i₃-du-^rne¹ (^rne¹ est très incertain); X2 a an-na-da-x-du-u₃. Dans le passage parallèle CKU 14:10, le texte de Suse a e-du. Pour la l. 4', N4 a du-u₃-NE, N6 i₃-^rdu-x¹ (Michalowski p. 302 i-^rdu¹-^rne¹), X2 i₃-du et le texte de Suse (pour CKU 14:11) al-⟨...⟩. Dans ce contexte, du-u₃-NE est difficilement explicable; sandhi pour ša₃-ga-na-(i₃)-du-u₃-ne? — **B I. 4'**: šu si-ig (N4, X2 // [...] si₃-g [N6]) “to hold” (p. 295) est bizarre, si-ig signifiant normalement “arracher”. Dans ce contexte, une telle interprétation semble toutefois difficile, d'autant plus que la version akkadienne de CKU 14:11 a qa-du ^{êcs}BALA-ša₃ u ki-ri-is-si₂ (il est vrai sans šu si-ig). Remarquer qu'à la l. suivante, X2 a également si-ig (// ġar dans N4 et N6), qui pourrait être une graphie non-standard de si-g “enfoncer” ou de si₃-g “jeter”. — **B I. 10'**: Une “finite form of the rare verb šu ... dim₄” (p. 298) laisse -ġa₂/uš suivant šu inexplicable. Si lu₂ al-me-a-gen₇ (l. 11') signifie bien “*And when he became a (grown) man*” (ainsi l'A. p. 295), lire problabl. šu(-ġa₂/uš) buluġ₃ et traduire (litt.) “*Je l'ai élevé de mes mains*” (// “*je l'élève*”) = “*J'ai pris/je prends moi-même soin de son éducation*”. La forme verbale n'est pas claire (mu-buluġ₃ attendu n'est attesté dans aucun duplicat), mais noter qu'à la l. 12', i-ni-in-zu (N6 et X2), si c'est une 2^e sing. perfective, est également fautif (mais v. ad loc.). — **B I. 12'**: N6 et X2 ont ici un /n/ devant la base, mais pas aux ll. 10 sq. et 13. Grammaticalement préférable, mais un peu artificiel, serait “on a reconnu cet homme”.

CKU 4. Ll. 12-14: La traduction de l'A. (p. 306) est certainement supérieure à la mienne propre (ZA 95 [2005] 256). L'alternative proposée dans le comm. (p. 307) doit être en revanche rejetée, gub étant, dans l'acception “to be appointed to work/a position”, construit avec le comitatif (a-da gub, etc.). Dans Su2, l'A. lit tantôt a-ri-a-am (p. 308 haut), tantôt za-ri-a-am (p. 308 à propos de la l. 13 et p. 324). za-ri-a-am est attendu, mais la copie a effectivement a-ri-a-am (pas de photo). — **L. 13 (comm.)**: Dans N2, lire tumu gub-ba-a tumu mu-da-ak-e (// l. 12 a gub-ba-^ra¹ a mu-da-ak-e). La lecture tumu est assurée par dumu (pas i) dans Su2. Sur le modèle de a ak (traduit par l'A. “to make water flow” [p. 306]), je proposerais pour tumu ak “faire souffler le vent” (corriger en conséquence mes interprétations dans ZA 95, 216 [avec n. 55] et 256). — **Ll. 15-17 (comm.)**: Dans Zimrilim 16', corriger im-mi-us₂ en im-mu-us₂ et traduire la phrase par “je me suis approché pour me tenir au service de mon seigneur”. A la l. 17', lire [ġe]^{s-tu}ġeštu-ka (pour /ġeštu/-ga) de₅ ru₂ (= le'ûm); cf. D. Charpin, *OPSNKF* 14 (1992) 14 et comm. p. 18. — **L. 17**: Pour si₃, on pourrait penser à si₃ = ḫasāsum “se sou-

venir”, attesté en contexte déjà à l’époque paléobab. (cf. A. R. George, *Babylonian Literary Texts in the Schøyen Collection* [CUSAS 10; Bethesda 2009] 88:50 sq. et comm. p. 102). Le détail m’échappe, mais le sens général pourrait être qu’il est capable de se souvenir des propos échangés dans l’assemblée. — **L. 18:** Litt. “Tel un arbre, je suis planté dans ma forêt, je suis agenouillé dans la saleté” = “Tel un arbre planté dans ma forêt, je suis agenouillé dans la saleté”. — **L. 19:** La traduction pas “As if” (p. 306) suppose que -a = -am₃ dans les cinq duplicats, ce qui est à peine crédible. Deux interprétations sont envisageables: 1) “Quelqu’un ayant pu m’attacher à mon siège, mes mains sont entravées”. Un peu curieux serait le fait que les treize duplicats ont lu₂. Dans une composition paléobab., j’aurais attendu quelques lu₂-u₃. 2) Sur le modèle de la l. suivante (“Moi qui, dans ma ville, étais revêtu d’habits propres, je porte (maintenant) des haillons”), on pourrait imaginer un contraste entre auparavant et maintenant, litt. “Moi qui avais pu lier quelqu’un à mon siège, mes mains sont entravées” = “Alors que c’était moi qui attachais les gens à mon siège, mes mains sont (maintenant) entravées”. lu₂ s’expliquerait ainsi facilement, mais mu-un-da- dans la plupart des textes ferait difficulté. La première traduction me semble préférable. — **L. 21:** Vu le directif, la traduction d’ETCSL (“When I wash away clods of soil”) est préférable. — **L. 23:** La traduction et la justification de l’A. m’échappent. Je proposerais “Après que le ‘dragon’ a tué, (ce qui a été laissé loin de sa bouche =) ce qu’il n’a pas dévoré est mis de côté (taka₄) / (encore) à disposition (tuku)” (de même ETCSL). — La traduction d’ušumgal par “King of Beasts” n’est pas sans rappeler le “monarch” de Lieberman (*SLOB* 430), mais elle n’est pas très heureuse. Le “Roi des animaux” est un être essentiellement social. Il est fort, et cette force lui garantit le pouvoir politique. L’ušumgal a la force, il gronde, il a la gueule béante, il crache du poison, il tue, mais mis à part dans Nisaba A 7 (ušumgal unken-e dalla e₃ (-a)), il n’est pas associé à l’autorité ou au commandement. — saĝ ĝeš ra désignant l’activité d’un lion est encore attesté dans EnkNinĝ. 15 A. — La référence à l’inscription de Sin-iddinam (p. 310) est fautive, mais je ne peux pas identifier le passage. — **L. 26:** zi-ĝu₁₀ba(-e)-i (“But now) my life hangs by a thread” (p. 306) m’est incompréhensible; l’A. pense-t-il à i “sortir”? La traduction usuelle “Accorde-moi la vie” est certainement incorrecte, car on attendrait zi-ĝu₁₀ba-ma(-ab) v.s. — **L. 28:** L’A. confond ki-bi-še₃ ge₄ et ša₃ ki-bi ge₄, tous deux discutés dans le comm. (p. 310). Traduire: “Moi, quand le cœur de mon seigneur Sulgi sera à nouveau bien disposé vis-à-vis de moi?” — **L. 29:** Autant que je sache, ki daĝal(-la) signifie toujours très concrètement “vaste terre” (aussi désignation du monde infernal), “vaste lieu”. Je ne connais aucun passage où il pourrait être traduit par “haute position, position prospère”. La suggestion de S. N. Kramer (OECT 5 [1976] 7 avec n. 33) de lire ki-ama-ĝu₁₀/bi-še₃ et de rapprocher ki-ama ge₄ d’ama-ar ge₄, litt. “retourner à la mère” = “retourner à l’état originel”, d’où par extension “retrouver la liberté”, devrait être prise sérieusement en considération (ainsi ETCSL, qui traduit, peut-être un peu trop littéralement, “May my lord attend to me and restore me to my mother”).

CKU 6. Ll. 4/14 (comm.): šu-ni šu(-)taka₄ peut être rapproché des structures du type si préf.-si-sa₂ (par ex. KešHy. 59 // 75 N_{III7}, X₁, X₃, X₈, EJN 116 X₁, X₆, Warad-Sin 13:24, etc.), ki préf.-ki-aĝ₂ (Lugalb. II 377 et 379 W), šu préf.-šu-du, (Déluge 45), šu préf.-šu-te (Rīm-Sin F 44). Elles ne sont pas rares à l’époque paléobab. et peuvent être comparées à l’allemand *Staub staubsaugen”, que j’ai trouvé sur internet dans l’expression “den Schmutz und

Staub staubsaugen". Cf. D. O. Edzard, *ASJ* 22 (2000, paru en 2005) 66; F. Karahashi, *Sumerian Compound Verbs* (Ph. D., University of Chicago 2000) 27 n. 12; D. O. Edzard, *Sumerian Grammar* (HdO 71; Leiden/Boston 2003) 147; N. M. Brisch, *Tradition and the Poetics of Innovation: Sumerian Court Literature of the Larsa Dynasty (c. 2003-1763 BCE)* (AOAT 339; Münster 2007) 105 sq.; G. Rubio, *JCS* 60 (2008) 121. — **Ll. 5 et 8:** L. 5 "Pour ... *lourdement*, il a confirmé la punition que tu as infligée". šer₇-da il₂ ne se rencontre sinon qu'en CKU 8:21, mais il₂ est attesté avec nam-dag/da₆. Il signifie "(sup)porter une punition" (par ex. CKU 8:11 et 21; Dial. 2:208 et 218; Dial. 3:144 et 150(?)), dans Ukg. 5 IX 2 sq. "porter une faute" (gu₂-na "sur sa nuque"; v. P. Attinger, *NABU* 2011/57). Au causatif, il prend le sens de "faire porter à qqn une punition" = "infliger une punition" (Dial. 3:145 et Išme-Dagan AB 99; dans les deux cas préfixes du directif dans le syntagme verbal). A la l. 8, on n'a pas de préfixe du directif, ce qui implique que la phrase signifie soit "Ayant ..., ayant (supporté) la punition en ton propre cœur" (lexicalement le plus simple, mais contextuellement pas très satisfaisant), soit "Ayant ..., ayant de ton propre chef infligé une punition" (oblique non précisé). C'est la solution à laquelle l'A. se rallie; elle donne un bon sens, mais ša₃-zu-a "de ton propre chef", "by your own volition" (p. 326), quoique en soi pensable, m'est sinon inconnu. En ce qui concerne le début de la l. 8, la traduction de l'A. supposerait un ordre des mots différent (šer₇-da ša₃-zu-a ba-e-ši-il₂-la saĝ ba-e-tum₃-tum₃-ma v.s.). — **Ll. 9 et 14:** La forme verbale ge₄-ge₄-mu-un-na-ab est déviante à un triple point de vue: réduplication de la base (comprendre "renvoie-le *en toute hâte*"?), /na/ renvoyant à erin₂ et /b/ au lieu de /n/; pour ce dernier point, comp. la l. 19. — **L. 19:** La traduction de ki-saĝ-ĝal₂ par "stronghold" ne repose sur rien. C'est un lieu associé aux larmes et aux troubles. Outre Tinney (cité p. 329), cf. E. Flückiger-Hawker, *Urnamma of Ur in Sumerian Literary Tradition* (OBO 166; Fribourg/Göttingen 1999) 169 sq.; A. Cavigneaux / F. N. H. Al-Rawi, *Gilgamesh et la mort. Textes de Tell Haddad VI* (CM 19; Groningen 2000) 40; W. H. P. Römer, *Die Klage über die Zerstörung von Ur* (AOAT 309; Münster 2004) 136 à propos de LU 236. ki-saĝ-ki ĝal₂-la (NI) est probabl. la meilleure leçon, quoique le sens de ki-saĝ-ki ne soit pas non plus très clair. Cavigneaux/Al-Rawi (CM 19, 39 sq.) proposent "endroit solennel, endroit redoutable"; v. aussi Flückiger-Hawker, OBO 166, 169 sq.; P. Attinger, *BiOr.* 62 (2005) 282; N. Samet / S. F. Adali, *JCS* 64 (2012) 33 n. 8.

CKU 7. Ll. 5 sq.: zi-ga-ĝu₁₀ dépend de u₄, zi-mu-dar^{ki}-ra-še₃ igi-ĝu₁₀ bi₂-in-ĝar-ra étant une participiale. Sur les structures u₄ (...) (préf.)-B-a-ĝu₁₀/zu "lorsque je/tu ...", v. supra à propos de l'Afterword (pp. 216-224) point 3. — **Ll. 6 et 10 sq.:** La traduction de l'A. a l'avantage de rendre de rendre compte de -ĝu₁₀ (si l'expression signifiait "expédition royale", on attendrait en sumérien classique kaskal lugal-ĝa₂), mais elle est un peu artificielle dans ce contexte. A la l. 10 (ḥa-ra-kala lugal-ĝu₁₀), l'A. essaye de tourner la difficulté en traduisant lugal-ĝu₁₀ par un vocatif (mais "forteresse royale" serait plus naturel), à la l. 11 (šer₇-da lugal-ĝu₁₀; comp. CKU 8:23), un complément adnominal au directif n'est pas totalement exclu, mais pas très vraisemblable non plus. Dans ces trois cas, l'explication la plus simple est que l'on a affaire au remplacement de -ĝa₂-k par -ĝu₁₀-k (v. supra à propos de l'Afterword (pp. 216-224) point 1. — **P. 331 (bibliographie):** Cf. Vanstiphout, *Eduba* 65.

CKU 8. L. 5 (comm.): Pour *rabi sikkati/um*, v. en dernier lieu aussi Klei-nerman, CM 42, 116 (“frontier commander”) et A. Cavigneaux, OBO 256 (2012) 82 avec litt. ant. (“chef de ville”). — **L. 10:** Dans ce contexte, il s’agit clairement d’une négligence dans l’exécution d’un travail donné. Une peine capitale serait bien lourde. A mon sens, l’acception “capital offense” ne s’impose toutefois jamais (P. Attinger, “L’Hymne à Nungal”, *Mél. Wilcke* 27 avec n. 63; sur *šer₇-da*, v. en dernier lieu A. Löhnert, *RIA* 13/3-4 [2012] 248-253 passim). — **L. 19:** “but could not send” (p. 335) n’est pas déductible de la translittération.

CKU 9. P. 337 (bibliographie): Traduction de W. W. Hallo dans *COS* 3 (2002) 296. — **L. 5:** Pour *š u ge₄ = šullumum*, v. aussi W. H. P. Römer, *BiOr* 49 (1992) 326-328. — **Ll. 7 sq.:** Ce n’est pas *ši-rum* qui est fautif pour *ši-ram* (ainsi l’A. p. 339), mais *šu-ma-am* pour *šu-mu-um*. La faute s’explique facilement par le fait qu’en sumérien, *mu maḥ* (*lugal-ḡu₁₀*) est l’objet de *tum₂-tum₂*. Pour *mu maḥ lugal-ḡu₁₀* (...) *mi-ni-in-tum₂-tum₂¹-mu*, on peut hésiter entre “On (porte =) fait connaître le nom sublime de mon seigneur” (comp. RCU p. 180 et Hallo, *COS* 3, 296 [à mon sens le plus probable]; pour *lugal-ḡu₁₀* au lieu de *lugal-ḡa₂*, v. supra à propos de l’Afterword [pp. 216-224] point 1) et “My lord continues to maintain his sublime reputation” (ETCSL; j’aurais toutefois attendu *mu maḥ-a-ni*). Dans les deux cas, le /n/ devant la base est incorrect (à moins d’admettre que le nom est personnifié), mais dans ce texte à la grammaire par ailleurs fautive (e.g. *ḡiri₃ lu₂ kur₂-e* à la l. 6), cela ne soulève pas de réel problème. — **L. 9:** *gu₂ erim₂ bi₂-in-ḡar* “a placé une nuque ennemie” = “est devenu hostile”.

CKU 10. L. 7: *igi-bi ma-ra-ši-ḡal₂* “ils ont les yeux fixés sur toi” est encore attesté dans Nanna O 16 et (20), Ningēšzida A 33 et Rīm-Sîn E 38; comp. *igi-ne ma-ra-ši-ḡal₂* dans Nanna M 23 et 26.

CKU 12. L. 11 (comm.): Sur *lul si₃-g/k*, v. la discussion plus récente et plus fouillée de Lämmrerhirt, AOAT 348, 288 (“Lügen/täuschen”). En contexte, il est un peu plus fréquent que ne le laisse supposer la formulation de l’A. (p. 350); aux exemples cités, ajouter GiH B 130; Dial. 5:129 et SP 2.71. — **L. 12:** “il a réalisé pour moi ce qu’il désirait” ou, malgré la forme *ḥamtu*, “(...) puisse-t-il réaliser pour moi ce qu’il désire”. Pour *niḡ₂ ša₃-ḡa₂/za/ga-na* AK “faire la chose de mon/ton/son cœur” = “faire ce que je (/...) veux, réaliser mon (/...) désir”, v. encore Dial. 3:180 sq.; Enlil Sud 68 sq. et 97 sq. — **L. 15:** Comme l’a relevé récemment I. Arkhipov, *Le vocabulaire de la métallurgie et la nomenclature des objets en métal dans les textes de Mari*. Matériaux pour le Dictionnaire de Babyloni- en de Paris. Tome III (ARM 32; Leuven/Paris/Walpole 2012) 33 sq., le *duḥšūm* “n’était presque jamais utilisé pour les vases, lesquels étaient, au contraire, très souvent fabriqués de chlorite en Mésopotamie” (p. 34). Cela plaide clairement contre l’identification de ^{NA}*du₈-ši-a* au chlorite. — **L. 17 (comm.):** *SAL+ḥUB₂-gal* désigne (également(?)) un personnage de haut rang; cf. W. Salla-berger / F. Huber Vulliet, *RIA* 10 (2003-2005) 638 citant BM 26214; E. Robson / K. Clarck, *CDLJ* 2009:2 § 2.1, FSU 3:4 et comm. § 2.1.1; J. G. Westenholz, “Who was Aman-Aštar”, *Mél. A. Westenholz* 319 sq. Dans ce contexte, ce sens est toutefois très incertain.

CKU 13. Ll. 6-8: “for the sake of the vile enemy and of the people of his homeland” serait sémantiquement assez bizarre; on attendrait par ailleurs en suméri- en *lu₂ kur₂ ḥulu-ḡal₂ (u₃) uḡ₃ ka lam-ma-na-še₃. (uḡ₃) ka lam-ma- ni-še₃* (omis dans N1, le seul duplicat de Nippur conservé pour cette ligne),

fait pratiquement double emploi avec *silim-ma/zi uĝnim u₃ kalam-ma-na/ni-še₃*, de la l. 6. Je traduirais “A cause des vils ennemis, le roi a bâti la forteresse I. pour le bien de son armée et de son pays, pour le peuple de son pays (// pour son pays)” (de même ETCSL; comp. l’A. à la p. 377). — **L. 9:** “But (now)”; *i₃-ne-še₃*, est attesté seulement dans X5 (3 dupl. l’omettent) et ne figure pas dans le texte composite de la p. 352. — **L. 11:** *igi-še₃ ĝen/du* (passim) signifie normalement “marcher en tête”. C’est probabl. également le sens ici. Comme le transfuge connaît bien l’ennemi, il est envoyé en tête/dans l’avant-garde des troupes de Puzur-Sulgi. Dans X5 (*ba-ĜU* sans *igi-še₃*), “il s’en est allé” est vraisemblable; pour Kil, cf. supra à propos de la translittération. — **L. 16:** Le sens de *saĝ(-bi/ba)* BU m’échappe, mais dans un contexte de “destruction”, *bu-r* ou *sir₂*, “arracher”, sont plus probables que *gid₂*. Un *saĝ(-)BU-r* est attesté dans LU 358 V’(// *mu-dur₇*, “saleté”). — **L. 18:** Pour les difficultés soulevées par cette ligne, v. supra à propos de la translittération. — **L. 19:** L’A. traduit *ma-da murub₄ki* par “inland territory” (p. 353; cf. la discussion p. 142), laissant ainsi inexplicé le déterminatif ^{ki} ici (dans deux duplicats; omis dans Kil) et en CKU 18:21 (deux dupl.). Comme l’a montré K. Volk sur la base d’une nouvelle attestation (“Ein[e] neue Inschrift des Königs Sîn-iddinam von Larsa”, dans: A. R. George (ed.), *Cuneiform Royal Inscriptions and Related Texts in the Schøyen Collection* [CUSAS 17; Bethesda 2011] 81 sq.; v. aussi P. Michalowski, *NABU* 2012/6), c’est très vraisemblablement un toponyme. — **L. 20:** X4 semble avoir réinterprété le passage et comprendre “après que (sa) face a été prise” (*gaba dab₅-ba-bi*). — **Ll. 21 sqq. (comm.):** La l. 14 étant présente dans N2, [*bad₃ nu-mu-un-da-ka*]1-la-ge / [*en-nu(-uĝ₃) nu-mu*]-da-ak-e est une ligne supplémentaire identique à la l. 14. — **L. 32a:** La traduction offerte à la p. 353 (n. 6) est clairement préférable à celle de la p. 357 (à propos de la l. 33). — **L. 33:** Les formes en *nam-ba-* ne sont jamais assertives, les formes en *nam-mu-* presque jamais. N4 a par ailleurs *nu-*. Il ne fait aucun doute que l’interprétation traditionnelle “je ne veux pas mourir/être anéanti!” (*nam-mu-da-uš₂/til-en //*) est correcte (elle est jugée “improbable” par l’A. p. 357). Des formes analogues sont attestées dans SEPm 16:8 (*nam-ba-da-uš₂/til(-e)-en*) et C. B. F. Walker / S. N. Kramer, *Iraq* 44 [1982] 80 rev. 10 (urdu *sun₅-na-me nam-mu-uš₂/til-e-[d]e₃* (...)), dans un contexte sans ambiguïté.

CKU 14, OB 1a. L. 14: L’A. traduit ici “have someone take charge of *the beginning* of the work” (p. 366), mais pour OB lb 15 (avec *ḥe₂¹-eb-dab₅* au lieu de *ḥe₂-ʿen¹-dab₅*) “appoint [the man in charge of the construction]” (p. 368). La version de Suse (l. 24) a *lu₂ saĝ gi-in-ne mu-un-x* (Michalowski -e, ETCSL *dab₅?*), rendu en akkadien par LU₂ TA SAG^{ad} *ši-ip-ri-šu še₃ E₂ (awīlu ina qaqqad šiprišu ana bīti)* (p. 372 et 380; cf. comm. pp. 377 sq.). L’akkadien plaide pour “l’homme chargé du travail”, mais il est clair que la seconde partie de la ligne a été réinterprétée, ce qui réduit beaucoup la fiabilité de cette traduction. L’alternative serait de lire *lu₂-saĝ kiĝ₂-bi ḥe₂-en/eb-tuš* “Que des *lusaĝ* (soient présents lors de ces travaux =) surveillent ces travaux”, et de rapprocher *lu₂-saĝ* de *lu₂(-)saĝ(-)lugal*, un fonctionnaire royal dans GiAk. 55. La structure du syntagme n’est toutefois pas entièrement claire; on peut hésiter entre *lu₂-saĝ + lugal* (ainsi par ex. C. Wilcke, AOAT 253 [1998] 463; à mon sens le plus vraisemblable) et *lu₂ + saĝ-lugal(-k)* (M. Civil, *AulOr* 17-18 [1999-2000] 186). — **L. 17:** Pour *a₂ šub-ba*, v. le comm. de l’A. p. 378 et PSD

A/II (1994) 105 (“collapsed wall”). — **Ll. 20 sq.**: Tant l’ergatif (mais comp. la l. 19) que la base pluriel pourraient plaider contre l’interprétation de l’A., mais je n’ai pas de meilleure solution à proposer. — **L. 22**: Litt. “Il sera devant toi avec ses propres [provisions]” = “Il viendra vers toi avec son propre [ravitaillement]”; la traduction akkadienne de la version de Suse (l. 31) réinterprète. — **L. 23**: La lecture [niĝ₂-a₂-tak]₄ repose sur niĝ₂-dag-ka à Suse (l. 32; cf. comm. p. 378). Si la restitution est correcte (le signe lu [tak]₄ peut être n’importe quoi), traduire “Qu’on ne lui adresse pas de plainte!”, v. aussi infra à propos de CKU 14 MB 1:32. — **L. 6’**: Cette ligne soulève des difficultés considérables, qui sont discutées par l’A. aux pp. 378 sq. Xl a nam-ma-ab-la₂-e-ze₂-en, X2 na-ma-ab-ba[la(-x)-e]n-ze₂-en et la version de Suse (l. 37) nam-be-e-b-1e-e, rendu en akkadien par la *te-ħa-ra-ni* “Ne traînez pas!” (*uħħuru* A). la₂ est la version la plus simple, ce verbe ayant de nombreux sens dérivés de “manquer, faire défaut” (*maṭū*) ou “lier, attacher” qui entrent en considération: “être trop peu” (par ex. SP 1.107 ħe₂-lu-a nam-ba-la₂ (//)); “être déficient, laisser à désirer” (par ex. SP 2.50, à compléter par B. Alster, *Wisdom of Ancient Sumer* [Bethesda 2005] 397 et 401; SP 7.44 //); “être emprunté” (par ex. A. Cavigneaux / F. N. H. Al-Rawi, *ZA* 85 [1995] 178/180 l. 9), etc. Pour ba1a, seule l’acception “se rebeller, transgresser (un ordre)” semble ici possible. En ce qui concerne la version susienne, Michalowski suppose qu’elle repose sur X2 “ba1”, la traduction par *uħħuru* remontant peut-être à une confusion avec ba1 = *ħerū*. Il est vrai que ba1 = *ħerū* est bien attesté lexicalement, il ne l’est en revanche pratiquement jamais en contexte (c’est ba-al qui signifie “creuser”). Mon impression est que la₂ (= Xl) est un candidat plus probable. Le scribe susien aura rapproché ce la₂ de ur₂ la₂ = *uħħuru* “être en retard, traîner” (cf. Å. W. Sjöberg, *ZA* 64 [1975] 158 et Römer, *AOAT* 276, 156).

CKU 14, OB 1b. L. 3: Pourquoi “were being built” ici (p. 368), mais “I had constructed” pour CKU 14 OB la:4 (p. 366) et MB 1:3 (p. 374)? La seconde traduction est préférable. — **Ll. 6 sq.**: L’A. commente ces lignes aux pp. 375 sq. — **L. 9**: i₃-DU.NE (Michalowski i₃-DU-de₃) est une principale. — **L. 12**: “Tu m’as chargé ...”. — **L. 14**: “their cities” (comp. CKU 14 OB la:13 et MB 1:23; dans la version akkadienne de MB 1:23, il traduit en revanche *ālū* par “villages”). — **L. 15**: V. mon comm. à propos de CKU 14 OB la:14. — **L. 18**: Comp. CKU 14 OB la:18 et MB 1:28; plus probabl. “Je te consulterai”. — **L. 26**: La restitution [erin₂] repose probabl. sur CKU 14 OB la:5’ et MB 1:36, mais le sens serait totalement différent.

CKU 14 MB 1. L. 3: L’alternative serait de lire ge igi^{si}, avec ge = gal (D. O. Edzard, dans: R. Labat / D. O. Edzard, *Textes littéraires de Suse* [MDP 57; Paris 1974] 25). — **L. 4**: Un commentaire sur mu-be aurait été bienvenu; le sens m’échappe. — **L. 8**: Le curieux šu-ub (pour šub) est probabl. un akkadisme (cf. *CAD* N/1, 82 sqq. s.v. *nadū* 2, b “to lay the foundations of a building, to lay bricks for a foundation, to erect a house, a temple, a stela, etc., to build a fortress, a town, a nest, etc., to pitch camp, to establish a garden, to set a threshing floor”). — **L. 11 (comm.)**: En faveur de munuš_x(MUNUS) plaide munuš_x-ša₄ dans G. J. Selz, *Altsumerische Verwaltungstexte aus Lagaš Teil 1. Die altsumerischen Wirtschaftsurkunden der Eremitage zu Leningrad* (FAOS 15/1; Stuttgart 1989) 430, Nik 199 ii 1; cf. J. Bauer, *Afo* 36/37 [1989/1990] 88 et Selz, *ASJ* 16 [1994] 223 [courtoisie V. Meyer-Laurin]. — **L. 12 (comm.)**: Sur ĝa₂-rig₇, v. aussi Å. W. Sjöberg, *ZA* 83 (1993) 9 avec n. 2. CBS 145 est partiellement translittéré

dans Cohen, *Eršemma* pp. 172 sq. Dans CT 15, 18:39 (sic, pas 37), il faut probabl. lire avec Civil et Cohen (*Eršemma* p. 91) mu-lu-ĝa₂ rig₇-ga-na (cf. mu-lu-ĝa₂ en₃-du-ni à la l. 41 et comp. mu-lu-ĝu₁₀ dans CBS 145). rig₇ (au lieu de ĝa₂-rig₇) est par ailleurs attesté (Sjöberg, ZA 83, 9 avec n. 2). Rien ne plaide donc en faveur d'un diri GA₂RIG = daggan. La graphie susienne na-ri n'a rien d'"incompréhensible" (p. 376); comp. e.g. ne = ĝe₂₆(-e) dans VS 2, 72:1-4 et 7 (sur ce passage, v. en dernier lieu P. Attinger, ZA 101 [2011] 178). — **L. 16:** "Fais ce qu'il y a à faire sur cette forteresse! La réputation de cette forteresse ne doit pas diminuer!" (de même Edzard, MDP 57 20, et ETCSL). La reconstruction "hé[?]-bí-ib-du₁₁-ge" est un essai de traduire l'akkadien *lū* (sic, pas *lā* [p. 371]) *aqbi*, mais elle n'est justifiée par rien (la version de Suse a li-bi-ib-tu-ul-le) et serait agrammaticale. Il est clair que l'akkadien a réinterprété le passage. tu-ul est soit une graphie de tur (ainsi Edzard [MDP 57, 26]; curieusement accepté par l'A. [p. 377] malgré sa traduction divergente), soit une variante (par ailleurs attestée) de tu-lu (= *ramū*) "se relâcher, se réduire". — **Ll. 17 sq.:** "Pour la vie des troupes et des *territoires* ..., me préoccupant de (*leur*) bien-être, j'ai bâti *un(e) grand(e)* ...". Le sens de ša₃ AN.DIŠ-ne-et-te (= ša₃ ...-ni-ta?) m'échappe; "de son propre chef" semble exclu dans ce contexte. ša(-)qa-al est également énigmatique. L'A. (p. 377) rapproche qa-al de ga-al à la l. 25 et semble y voir une graphie de bad₃. Etant donné pa-ad (ll. 3 et 33), be-ed (l. 16) et ba-ad (l. 16), la chose semble bien difficile. Vu la traduction par *dūru*, un synonyme est en revanche envisageable. On pourrait penser à "la grande" (gal), mais je n'ai pas d'argument en faveur de cette hypothèse. Le ša précédant qa-al resterait par ailleurs inexpliqué; faut-il le relier à ce qui précède (šak ku-še-ša pour šak ku-še-ta?). — **L. 24:** Cf. supra à propos de CKU 14 OB la:14. — **L. 26:** Malgré dag en X2, -ta-ag-lu recouvre certainement -ta-gul-lu (ainsi Edzard, MDP 57, 27). — **L. 30:** L'A. voit dans an-ne-ne-šu une graphie pour erin₂-a-ni-še₃ (p. 372), lequel est toutefois écrit eri-ne-^reš¹-še à la l. 36 (contexte pratiquement identique). Il est vrai que le texte de Suse est loin d'être toujours conséquent, mais la divergence serait ici considérable. L'alternance serait moins gênante s'il faut lire an-ne-ne šu ĥa-pa-ši-im-du₂ (avec šu du₂ = šu du₈ "prendre possession"; de même Edzard, MDP 57, 27), un déplacement de l'accent pouvant partiellement rendre compte de la chose: /erinanéše/ > /erinnéše/ (chute de la voyelle atone; noter -ne-^reš¹-še) versus /erináne/ > /ernane/ (chute de la voyelle atone) > /ennane/ (assimilation; comp. *arnum/annum*); comment on passerait de /ennane/ à /annene/ reste un peu mystérieux! — **L. 31:** Comp. supra à propos de CKU 14 OB la:22. — **L. 32:** -da-at-ta remonte probabl. à -du₁₂-du₁₂ (forme *marū* de *tuku*), avec harmonie vocalique. Remarquer que le scribe de Suse a réinterprété le préfixe /bara/ en /ba/ + /ra/, a ajouté la négation /la/ et traduit /ra/ par un datif de la 2^e pers. sing. — **L. 36:** Sous sa forme actuelle, la version sumérienne ne peut guère signifier autre chose que "(il ira =) retournera vers ses troupes" (de même Edzard, MDP 57, 20 et ETCSL); la traduction de l'A. ne rend compte ni du terminatif, ni de tu pour taka₄. — **L. 37:** V. supra à propos de CKU 14 OB la:6'.

CKU 15. L. 3: Je n'excluerais pas que u₂-ud-ki-im recouvre u₄-gen₇; la traduction par *danniš* serait alors libre. — **L. 4:** nam-mi-in-na = nir-ĝal₂ est très spéculatif (nir-ĝal₂ est écrit ne-er-ga-al en CKU 14:16). Edzard (MDP 57, 20) admettait que di-ik-ki-nam-mi-in-na = za-e-gin₇,

nam-me-en-na “qui est comme toi”. La forme ne serait naturellement pas correcte selon les standards de la grammaire paléobab., mais cette hypothèse a beaucoup pour soi. — **Ll. 6 et 29**: mu-ši-ge₄-a-ĝu₁₀ (pas mu-e-ši-ge₄-a-ĝu₁₀) est la forme en principe attendue, et mu-ši-iq-qa-an-gu est compatible avec cette reconstruction. Ceci dit, il est vrai qu’on a souvent dans les lettres littéraires -e-ši- au lieu de -ši-. — **L. 7**: L’interprétation de l’A. me semble difficilement crédible, d’autant plus qu’il n’y a pas d’autres exemples d’une alternance d/g en CKU 14 et 15 (j’ignore quels passages il a en tête lorsqu’il parle du “rendering of Sumerian /d/ by /g/ in this text” [p. 388]). ETCSL pense à gi-in “être ferme, stable”, mais cela implique que li- < nu-. /i/ (au lieu de /u/) ne fait pas difficulté (harmonie vocalique), mais l’alternance l/n est difficilement explicable. — **Ll. 8-10**: La traduction de l’A. ne rend pas compte du datif (il est vrai mal placé) -ar-ra après pi-ša-^rdu¹-ba. Préférable “C’est (...) que j’ai fait parvenir pour toi à Babati (...)” (de même Edzard, MDP 57, 22). — **Ll. 11-13**: “Parce qu’un quidam (litt. “quelqu’un qui n’a pas de nom) a mis la main sur (mes affaires de l’armée =) les affaires de mon armée et s’est (ensuite) rendu vers toi, je t’ai envoyé (également) des informations sur la troupe”; l’akkadien réinterprète partiellement. Ce dont le quidam s’est rendu coupable n’est pas clair. A-t-il mis la main sur des informations qui ne lui étaient pas destinées? — **L. 15**: ša₃-ap-pi recouvre ša₃-bi (fautif pour ša₃-ga-ni). Si l’A. corrige ici le texte, il aurait fallu également le faire par ex. à la l. 5 (lugal-bi pour lugal-a-ni). — **L. 17**: Il n’est guère vraisemblable que zu₂-e recouvre ici ZA-e, alors qu’il est écrit ZA-e à la l. précédente et ša-e en CKU 14:37. Préférable est KILAM-zu₂ e-da-da-be-e = KILAM-zu e-da-dab₅-be₂ “On/il acceptera de toi (ton cours =) le cours que tu fixeras” (comp. Edzard, MDP 57, 22). — **L. 20**: me-e-ek-ke-na-mi(-)du-gu-ut-ta est certainement une graphie pour ĝe₂₆-e-gen₇-nam i₃-dugud-da/de₃(-en) “tu es aussi important que moi” (de même Edzard, MDP 54, 22 et ETCSL; comp. CKU 24 A 5 // B 4 et mon comm. ad loc.). iri(-)DU fait difficulté. L’A. y voit une graphie d’igi-du et traduit la ligne “You are established (as the guardian) against all of Amurru and Elam” (p. 387), mais cette interprétation ne rend pas compte du datif de la 2^e pers. dans mu-ra-ga. Deux hypothèses sont envisageables: 1) iri(-)DU est parallèle à MAR-du et e₂-nam qui suivent. Edzard propose avec hésitation Eridu (MDP 57, 29), hypothèse qui est à juste titre rejetée par l’A. (p. 390). ETCSL traduit “the cities of (?) the province (?)” (“province” ne m’est pas clair). 2) igi(-)DU est un substantif dont dépend MAR-du (...) du-a-be (pour -be au lieu de -ba, cf. supra à propos de l’Afterword (pp. 216-224) point l. Dans ce cas, on pourrait effectivement penser à igi-du “leader”, également à iri DU “la conduite des villes”. Quoiqu’il en soit, la chose est naturellement historiquement absurde (comme l’est d’ailleurs toute la lettre!). — **L. 23**: La reconstruction de l’A. repose essentiellement sur la version akkadienne (qui réinterprète très souvent le sumérien), mais elle est phonétiquement indéfendable (du-ru pour /ugu/ et tu-uk-ku pour tu-lu). Il ne fait guère de doute que du-ru-be-šu est une graphie de dur₂-bi-š₃e₃ “à la dernière place” (de même ETCSL), le sens de uz-zu m’échappe totalement, de même celui de tu-uk-ku. — **L. 24**: “un bon (zi) gouverneur”. — **L. 25**: D’après l’A. (p. 390), ku-ra ne recouvrirait pas ku₄-ra (Edzard, Attinger), mais du₁₁-ga, affirmant que dans cette tablette, k = d et r = g. Je n’ai trouvé toutefois aucun exemple de k = d, et un seul possible de r = g (iri(-)DU = (?) igi-du à la l. 20;

pour du-ru “= ugu”, v. supra à propos de la l. 23). — **L. 26**: Sous sa forme actuelle, le sumérien ne peut guère signifier que (litt.) “Le coupable, le meurtrier/fautif: détruis les yeux du meurtrier/fautif!” = “Aveugle le coupable et le meurtrier/fautif!” $lu-u_2 na-an-ga$ est une faute pour $lu_2-u_2 na-an(-da)-ga = lu_2 nam-da_6-ga$. Pour $lu_2 u_2-uk-ka$, on peut hésiter entre $lu_2 ug_5-ga$ “meurtrier” (ainsi ETCSL; la punition semble toutefois trop faible) et $lu_2 lu_{\hat{g}_2}-\hat{g}_2 a_2$ “fautif” ($lu_{\hat{g}_2} = h\ddot{u}tu$; comp. $lu_{\hat{g}_2}-\hat{g}_2 a_2-\hat{g}_2 a_2 = gillatu$). L’A. envisage cette possibilité à la p. 391. Elle est sémantiquement excellente, mais phonétiquement moins convaincante (chute du /l/ initial de $lu_{\hat{g}_2}$). Il est probable que cette leçon repose sur une réinterprétation, comme c’est certainement le cas pour la version akkadienne (cf. l’A. pp. 390 sq.). — **L. 30**: Comp. CKU 14 OB la:6’ X2 et mon comm. ad loc. Litt. “Que ta bouche ne transgresse pas (mes ordres)!” = “Ne discute pas!” est aussi envisageable (comp. Edzard, MDP 57, 22).

CKU 16. L. 5: Les subordonnées en -a-ta sont temporelles (“après que, depuis que”), pas causales. — **L. 10**: La traduction de l’A. est grammaticalement difficile ($a-\check{s}a-an-gar_3-ra$ en X1 [le lexème est /ašangar/], $nu-me-e$, $lugal-\hat{g}_2 a_2$ [...] // $lugal-\hat{g}_2 u_{10}-ke_4$, $ab-be_2-e$). A mon sens préférable est “Je ne suis pas (un de la tromperie [génitif sans régent] =) un trompeur, je parle le langage de mon roi” (conjectural). Cette interprétation suppose toutefois également des fautes: $a-\check{s}a-an-gar_3$ en N1 et $lugal-\hat{g}_2 u_{10}-ke_4$ en X1.

CKU 18. L. 7: Le lexème est gu_2-giri_{16} (pas $gu_2-\hat{g}iri_3$), $gu_2-kis\ddot{n}$ n’étant qu’une graphie simplifiée de $gu_2-kis\ddot{x}kar_2$ (cf. C. Mittermayer, *Die Entwicklung der Tierkopfzeichen* [AOAT 319; Münster 2005] 39 sq.). — Dans X3, je lirais plutôt $gu_2-giri_{16}-bi-a$ et traduirais “(qu’)il ne faut pas les laisser (recouvrir (le pays) =) déferler (dans le pays) par des brèches (dans la défense) entre le Tigre et l’Euphrate”. La version d’Url me semble reposer sur une réinterprétation; $a-\check{s}a_3-e$ (au lieu d’ $a-\check{s}a_3-ge$) est orthographiquement suspect, $a-\check{s}a_3 e_{g_2}$ ne donnerait toutefois guère de sens dans ce contexte. — **L. 10**: $i_3-zi-de_3$ semble fautif; on attendrait soit i_3-zi (perfectif) soit $i_3-zi-zi-de_3(-en)$ (imperfectif). — **L. 12** (comm.): Pour $-bi-ka$, cf. supra à propos de l’Afterword (pp. 216-224) point 1. — **L. 16**: Aux pp. 398 et 401, l’A. lit $x^1 nu^1-um-mi-du_8$, à la p. 405 $^1 hu^2-mu^2-um^1-mi-du_8$, ce qui impliquerait une séquence préfixale en principe exclue. Je ne puis identifier les signes précédant $um-$, mais contextuellement, j’attendrais $^1 x-x^1 um-mi-du_8$ “après avoir ... le/la/les ..., j’allai à sa rencontre pour livrer bataille”. — **L. 19**: La traduction “he will [...] provide me with the (appropriate) wages” (comm. p. 401) est la seule à rendre compte du préfixe $-ma-$. — **L. 21**: Cf. supra à propos de CKU 13:19. — **L. 23**: Le sumérien a des formes imperfectives. — **L. 24**: Litt. peut-être “Un préfet est jeté avec un clan illustre” = “En tant que préfet, j’appartiens à un clan illustre” (comp. ETCSL). Les considérations de l’A. sur $im-ri-a$ (p. 402) sont contradictoires. Il affirme d’abord que “Here there can be no doubt that $im-ri-a$ is a military unit of some kind; it might be kin-based but this cannot be established at present”. Onze lignes plus loin, il écrit en revanche “It is therefore possible that the present line also refers to a kin group rather than a military unit”. — **L. 25**: Litt. peut-être “Puissé-je arriver vers l’état d’esprit des territoires qui n’est pas changé!” = “Puissé-je obtenir que l’état d’esprit des territoires ne s’altère plus!”; /n/ est le préfixe du locatif, correspondant comme souvent à un terminatif dans le complexe nominal. — **L. 30** (comm.): tur employé verbalement est amplement attesté, également dans des compositions dont le sumérien est à nos yeux correct

(e.g. CA 195 et UN A 24). — **L. 37:** “Ils lui (Lu-Nanna?) renvoyèrent mon messager”. — **L. 39:** Je ne vois pas ce que le difficile [k]i-ġu₁₀-še₃ ge₄ dans TCS 1, 326:7 (discuté à la p. 403) prouve. L’acception “travailler” de kiġ₂ ge₄ est en revanche claire dans Išme-Dagan Wa:107-109. — **L. 40 (comm.):** Dans Martu A 50 (discuté à la p. 403), ^rtukul¹ (pas déductible de la copie) dépend de za₃-ga-na (sic, pas ša₃-ga-na), la₂ et šar₂ de DU.DU-e (sic, pas laḥ₅-laḥ₅). ^{ḡes}tukul laḥ₅-laḥ₅ est donc un hapax. Notables sont encore l’alternance -gub-be₂-en/-laḥ₅-laḥ₅-e et le fait que mu est utilisé comme une conjonction (non suivi de -a-še₃; comp. mu SN en CKU 21:11). L’interprétation de cette ligne reste sujette à caution.

CKU 19. L. 10: “par moi-même”. — **L. 13:** tur(-tur)-ne-ne (au lieu de tur(-tur)-ra-ne-ne) dans deux duplicats est suspect; lire dumu(-dumu)-ne-ne? — **L. 22:** La traduction de l’A. supposerait en sumérien iri ma-da-za-ka ou iri ma-da-zu-ka (cf. supra à propos de l’Afterword [pp. 216-224] point 1); dab₅-am₃ (au lieu de dab₅-ba-am₃) serait par ailleurs suspect. Préférable est iri ma-da-enim-zu-še₃ tuš-am₃ (// ab-tuš-e) “les villes des territoires qui respectent tes paroles”; pour enim-še₃ tuš/dur₂-ru-n, cf. M. Civil, *Afo* 25 (1974/1977) 70 sq. (“to abide by the instructions”); Å. W. Sjöberg, *AOAT* 253 (1998) 358. — **L. 33:** Une lecture de š uġnim-ma ka(ka/enim) ḥe₂-du serait grammaticalement préférable, mais ne donnerait dans ce contexte guère de sens (ka/enim tum₂ signifie normalement “apporter une nouvelle”). La l. 36 plaide également pour la traduction de l’A. — **L. 36:** “Après qu’il (Lu-Enki?) les (les hommes) lui (Babati) a livrés”? Dans l’interprétation de l’A., le premier -ta serait inexplicable; il est vrai que la forme semble de toute façon être corrompue. — **L. 39 sq.:** “Ne permettez pas que l’état d’esprit des territoires s’altère!” Pour šum₂ “permettre”, comp. par ex. CKU 24 A 12 = 24 B 17 et SEpM 4:7 (uġnim-bi iri saġ an-na libir-ra-še₃ ku₄-ku₄-de₃ la-ba-šum₂); c’est un calque de l’akkadien *nadānum* (CAD N/1, 51 sq. s.v. *nadāmu* 1, 1).

CKU 21. L. 11: Comme le remarque l’A. lui-même (p. 420), še ba-sag₃-ge (N2 et N3) ne peut guère être sémantiquement identique à še sag₃-ge-^rde₃¹ (N1), qui est la lectio faciliior. ETCSL lit še-ba sig₃-ge et traduit še-ba par “this grain”, laissant -ba au lieu de -bi inexplicué. W. H. P. Römer (TUAT I/4 [1985] 345) voit dans še-ba le terme pour “ration d’orge” et rend la ligne par “Wegen der Mardukbeduinen kann ich die Gerstenrationen nicht zum Dreschen geben”; pour še-ba, comp. l. 24. Une autre hypothèse serait que še-ba est un génitif sans régent (“quelque chose de ce grain”). — **L. 13:** J’ai de la peine à croire qu’il soit encore temps de calfater 600 bateaux! L’idée est plutôt qu’Ibbi-Sîn devrait “libérer” = “mettre à disposition” ces bateaux; pour ce sens de tuḥ, comp. par ex. erin₂ (...) tuḥ dans CKU 18:31 et probabl. 19:42 (si du₈-r = tuḥ). Dans CKU 22 X1 15^{sq.} (contexte analogue), l’A. lit duḥ (p. 434) et traduit par “I am overhauling 180 great barges (...)”. — **L. 14:** Sur ^{ḡes/uruda}za₃-mi-ri₂-tum et variantes, cf. la discussion très détaillée d’I. Schrakamp, *Krieger und Waffen im frühen Mesopotamien* [...] Dissertation, Philipps Universität Marburg 2012 (<http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2010/0486/>) 215-218; résumé des résultats p. 218: “^(ḡes/uruda)za₃-mi-ri₂-tum [bezeichnet] [...] eine leichte Stangenwaffe, einen Wurfspieß [...]. Da za₃-mi-ri₂-tum-Waffen aber zuweilen in einfacher Ausführung an Kämpf[er] ausgeteilt werden oder in identischer Stückzahl mit Schilden genannt werden, konnte diese leichte Waffe wohl

auch im Nahkampf verwendet werden.” — **L. 16 sq.**: “*Que, par voie fluviale, il les (les bateaux) fasse remonter* (ainsi peut-être XI // “*qu'ils remontent*” [X4 et X5]) le long de l'Ikura et du Palīstum jusqu'à *Dušala!*” — **L. 18**: Dans X5, traduire “je veux aller à leur (des bateaux) rencontre” (pour *igi-ne-ne-še₃*, au lieu d'*igi-bi-še₃*, cf. supra à propos de l'Afterword [pp. 216-224] point 2). Avec *igi-ni-še₃* (XI et X4), l'A. traduit “and I will myself go out to meet him (i.e., Ibbi-Sin)” (p. 418). Je n'ai pas de meilleure solution à proposer, mais elle implique qu'Išbi-Er-ra attend d'Ibbi-Sîn qu'il se déplace en personne, ce qui est pour le moins surprenant. *ga-am₃-ma-ši-^re₃*¹ (XI) serait par ailleurs alors fautif. — **L. 20**: Vu le préfixe *-e-* (allomorphe de /ri/ devant la base), la lecture *he₂-e-sa₂* “elle te parviendra” est plus vraisemblable (de même ETCSL). — **L. 25**: Trois duplicats ayant *lirum-lirum* (pas *lirum-ma/e lirum*), l'interprétation traditionnelle (réduplication de *lirum*) est préférable; cela pourrait être un akkadisme, *kirimmu* étant parfois employé au pluriel, sans différence de sens appréciable avec le singulier (*CAD* K 406 s.v. *kirimmu*). Traduire “Ne relâche pas (ta) prise!” — **L. 31**: “Mon seigneur, je suis sans crainte, je ne me prélasser pas et à l'intérieur d'elle (la ville), je ne ...” (comp. ETCSL). Pour *ni₂ gid₂* dans l'acception “s'étendre, s'étirer”, par extension “se prélasser”, cf. par ex. NBC 11108:9 (v. en dernier lieu Å. W. Sjöberg, *Mém. Jacobsen* 240 et comm. p. 243); Lugalb. II 44; SP 17 B 2 // SP 22 vi 42 sq. // *niĝ₂-nam A 7*; Išbi-Er-ra E 60 (peu clair). *nu-te-BU* doit remonter à {*nu + ta + e/j* (directif) + *BU (+ en(?))*}, mais le sens m'échappe totalement. En l'absence d'un commentaire, la traduction de l'A. est incompréhensible. — **L. 32**: *igi kiĝ₂(-kiĝ₂)* (v. supra à propos de la translittération) n'est sinon pas attesté. Il pourrait signifier litt. “chercher des yeux”, mais le sens dans ce contexte n'est pas clair. pour *ki-bi he₂-kiĝ₂-kiĝ₂*, l'interprétation d'ETCSL (“I have indeed looked for them”) est préférable à celle de l'A. — **L. 35**: “ta ville splendide/sacrée”; mis à part ŠO 8 (*eridu^{ki} eš₃ ku₃-zu nam-tar-ra*), *ku₃-zu* ne détermine pas une ville ou un temple, alors que *ku₃* “splendide, sacré” le fait souvent. — **L. 37**: La traduction de l'A. supposerait en sumérien *us₂ ĝeš-hur-bi ge-en-ge-na(-am₃)* v.s. La traduction usuelle “qui stabilise fondations et plans” est préférable. — **L. 42**: S'il faut lire *mu-^run[?]-kar¹* (v. supra à propos de la translittération), traduire “prendra-t-il la fuite devant lui (l'Élamite)?” (question rhétorique). — **L. 44**: “An, Enlil et Enki jeteront certainement un regard favorable sur lui (Ibbi-Sîn)”. Išbi-Er-ra essaye de rassurer son maître. — **L. 45**: Si X2 a bien *h[e₂(-x)]-ge₄* (v. supra à propos de la translittération) et si dans X3, [g]e recouvre effectivement *ge₄* (comp. la l. 53; remarquer qu'à la l. 45, [g]e₄ serait en principe également possible), on pourrait penser à l'expression *igi + suff. poss. ge₄* “changer d'apparence, défigurer”. — **L. 50**: Dans ce contexte, *šu ge/ge₄ = šullumu* serait aussi envisageable; comp. CKU 9:5. *suĥuš-bi mu-ri-in-ge-en* (pas *mu-ra-an-ge-en*) signifie en principe “il t'a fait affermir ses fondations”. — **L. 53**: Soit “Tout ce qui a trait à mon roi (pour *-ĝu₁₀* au lieu de *-ĝa₂*, cf. supra à propos de l'Afterword [pp. 216-224] point 1) lui a été envoyé en message”, soit “Tout a été envoyé en message à mon roi”. Dans les deux cas, le sens est “J'ai expédié un message exhaustif à mon roi”. Išbi-Er-ra affirme qu'il n'a rien caché à Ibbi-Sîn. — **L. 54**: Je ne vois pas la nécessité de postuler une double faute dans deux duplicats. Un encouragement du type “(Vous à Ur), ne renoncez/n'abandonnez pas!” est tout à fait possible (comp. ll. 25-27). — **Bibliographie**: V. en général ETCSL; ajouter W. H. P. Römer, “Literaire brieven van aan Ibbisuen,

koning van Ur”, dans: R. J. Demarée / K. R. Veenhof (ed.), *Zij schreven geschiedenis* [...] (Leuven 2003) 33-43 (CKU 21: 33 sq.).

CKU 22. P. 433 (bibliographie): V. en général ETCSL; ajouter G. Pettinato, *I Sumeri* (Milano 1991) 298 sq.; Römer, *Littéraire brievens* 34 sq. — **X1 3'sq. // X2 9 sq.:** Ces lignes sont difficiles, mais l'interprétation de l'A. est problématique tant grammaticalement (absence de nominalisation après -gur, enim-zu, etc.) que lexicalement (u₄ “now”, ġešgem tuku). Dans le commentaire (p. 436), il rapproche ce passage de l'omen mentionné dans CKU 24, version longue 39. Il n'y est toutefois pas question d'un ġešgem, mais d'un kiġ₂-ge₄-a. ġešgem tuku (cf. Attinger, *Eléments* 549) est encore attesté dans Dial. 2:51 (v. K. Volk, *ZA* 90 [2000] 20 sq. n. 99), Dial. 2:152 (v. C. Wilcke, *JNES* 27 [1968] 233) et SP 5.46. Dans les deux premiers passages, il signifie clairement “avoir/recevoir un signe distinctif”. Traduire “Lorsque Enlil se tournera à nouveau vers son fils Suen (// “vers (la créature) de son fils Suen” [v. infra à propos de X2 6 et 9]), toi, il aura marqué tes mots” (c'est-à-dire qu'Išbi-Erra ne pourra plus revenir sur ce qu'il a dit ou nier l'avoir dit). La seule chose notable est l'absence de nominalisation après gur (sur ce phénomène, cf. supra à propos de l'Afterword [pp. 216-224] point 3). — **X1 15':** V. supra à propos de CKU 21:13. — **X1 22':** Le sens de saġ-ġa₂ ġal₂ (normalement “placer sur la tête”) aurait mérité d'être commenté. Comprendre “*Il est dans ton capital*” = “*Tu as assez d'argent*”? — **X2 6 et 9:** ^dsuen-na-ra pourrait être un génitif sans régent, “celui de Suen” = “la créature de Suen” (= Ibbi-Sîn!). — **X2 8:** ki-^rša₃¹-ba ici ne peut pas être dissocié de ^rki-ša₃¹-bi en X1 2'; le sens m'échappe.

CKU 23. L. 12: Pour -a-ne-ne au lieu de -bi, cf. supra à propos de l'Afterword (pp. 216-224) point 2. — **L. 16 (comm):** C'est šu + suff. poss. sa₂ du₁₁ (v. aussi Attinger, *Eléments* 641) que l'on rencontre avant tout dans les inscriptions royales de Larsa et de Babylone. šu sa₂ du₁₁ est attesté dans InEb. 4 et Innana B 5. — **L. 17:** “Les villes des territoires qu'Enlil m'a promises” semble plus simple (la traduction de l'A. implique qu'iri ma-da est topicalisé). — **L. 18:** Il faut certainement distinguer deux lexèmes: za₃ gu-la/la₂ “place d'honneur” (za₃-g = “côté”) et za₃-gu₂-la₂ (Ur III) / za₃-gu-la (paléobab.) un type de sanctuaire. — A la l. 12, l'A. ne commente pas -/a n e n e/, mais à en juger d'après sa traduction, il y voit une faute ou un néologisme pour -/b i/ (v. supra à propos de l'Afterword [pp. 216-224] point 2). Il en va probabl. de même ici et aux ll. 19 et 21. — Le -a suivant -ne-ne dans XI et peut-être NI (v. supra à propos de la translittération) est difficile. Si l'on ne veut pas y voir une faute (attirée par -ne-ne-a aux ll. 19 et 21), la seule explication, il est vrai très artificielle, est d'y voir la copule (-a = -am₃). Noter enfin que N9 a une version divergente, de sens peu clair: ša₃ i₃-si-in^{ki} za₃-gu-^rra[?]-ne¹-ne-a ga-bi₂-ib-tuš.tuš-uš “Je veux les (les dieux?) installer dans leurs grands sanctuaires à Isin”; la forme verbale semble corrompue (/b/ devant la base et /eš/ après la base doivent tous deux marquer l'objet). — **L. 19:** Pour essayer de rendre compte du locatif, je traduirais “Je veux (m'activer =) participer activement à leurs fêtes ešeš” (comp. Römer, *TUAT* I/4, 350 et *Littéraire brievens* 35; ETCSL). — **Ll. 22 sq.:** L'alternance (ša₃) e₂-kur-ra vs (ša₃) e₂-kiš-nu-ġal₂-ta dans 4 textes (XI, X2, X3 et X4) est notable. -/ta/ marque peut-être la “remote deixis” (Civil, *Farmer's Instructions* 84); Ur est en effet nettement plus éloignée d'Isin que Nippur. On pourrait essayer de rendre cette nuance par “et même jusque dans l'Ekišnuġal, devant Nanna”. — **L. 24:** Pour TUR.TUR, dumu-dumu “citoyens” serait envisageable

(ainsi Römer, TUAT I/4, 350); cf. par ex. la version akkadienne de Sargon 1:82 sq. (le sumérien est cassé): DUMU.DUMU a-^rka₃-de₃^{1ki}. — **L. 25:** Pour lu₂ ġešgem-til₃-zu-um, “l’homme en qui tu mets ta confiance” serait plus précis. — **L. 34:** L’interprétation traditionnelle “Il fit prisonnier Zinnum, le gouverneur du Subir” est certainement préférable. La traduction de l’A. est un essai de rendre compte de l’opposition entre ba- (ll. 30 sqq.) et i-ni- (l. 34), mais elle implique que l’ergatif ferait défaut dans 8 duplicats (X1 a un ergatif, mais il est mal placé). Michalowski est conscient du problème, mais remarque que l’ergatif “is not always necessary with propre names” (p. 444). C’est juste, mais le suffixe devrait suivre ensi₂-k, pas Zinnum, et cette explication ne peut donc être invoquée ici. Par ailleurs, lorsque un nom propre est déterminé par ensi₂, il est, dans CKU, toujours suivi d’un nom de ville ou de région. — Pour LU₂×KAR₂-a dab₅, v. aussi Attinger, *Éléments* 594-597, surtout 597. La séquence préfixale contient toujours le préfixe locatif /ni/, aussi dans les cas où il n’y aurait, dans l’interprétation de l’A., pas de SN au locatif (par ex. Ibbi-Sîn année 14, Ibbi-Sîn 2:16, 3:16); /ni/ renvoie donc clairement à LU₂×KAR₂-a, qui doit être un locatif et ne recouvre en conséquence pas ša ġa^a (ainsi l’A. p. 445). La même chose vaut pour LU₂×KAR₂-a AK. — **L. 39:** Ici aussi, l’interprétation traditionnelle “Il les fit revenir chacun à son poste” est préférable; ki-ni-še₃ s’explique facilement par une “construction distributive” (Attinger, *Éléments* 163 et 166 sq.; comp. l’akkadien *ana ašrišu/ašriš utiṣunūti* cité par l’A. dans son comm. p. 446). Il est vrai qu’elle est rare avec les suffixes possessifs. — **L. 40:** Un commentaire sur bur₁₀ “to shake” aurait été indispensable. Dans Ea I 116, bur₁₀ est traduit par *nussū ša š[E]* (*nesū D* “enlever, emporter, déporter”), ce qui ne donne pas de sens ici. L’A. y voit probabl. une variante de “bul” “to shake” (ainsi ETC SL, toujours dans “saġ bul(-bul)”), mais ce bul doit être lu tuku₄ (cf. e.g. CAD N/2, 113 s.v. *našū*, section lex.). Contextuellement, l’interprétation de l’A. est bonne. — **L. 46:** Seul -ma en N3 plaide en faveur l’interprétation de l’A., u₃ (dans 6 duplicats) ferait en revanche difficulté. Dans CKU, u₃ relie le plus souvent deux syntagmes nominaux ou deux phrases (normalement sans changement de sujet; la seule exception est CKU 24 B 29 sq., qui semble toutefois reposer sur une réinterprétation de A 25, où u₃ est employé correctement devant ze₄-e). Il précède par ailleurs fréquemment un pronom personnel indépendant (“quant à moi/...”). Dans CKU 24 A 22 enfin, u₃ tukum-bi signifie “mais si”. Je ne connais qu’un seul passage où u₃ signifie “alors” (comme ce devrait être le cas ici si l’A. a raison), à savoir CKU 24 B 56 sq.: elam^{ki} za₃ mu-un-ta₃-ga u₃ ^diš-bi-er₃-ra ba-ab-dab₅-be₂ “Ayant repoussé l’Elam, je mettrai la main sur I”. La version plus correcte de A (trois textes de Nippur; noter /n/ au lieu du fautif /b/ devant dab₅) a deux phrases coordonnées: elam^{ki} za₃ mu-un-ta₃-ge u₃ ^diš-bi-er₃-ra mu-un-dab₅-be₂. Dans ces conditions, l’interprétation traditionnelle (avec ^{kuš}kuru₁₄ “ceinture” et e-ne objet de dab₅) est préférable: “Il (Išbi-Erra) trancha sa ceinture et s’empara de lui”. — **LL. 50 sq.** (comp. CKU 24 A 8 = 24 B 13): Que ga-am₃(-ma)-ġen (avec “ventif”) / ^rga¹-am₃-ma-ši-ġen (CKU 24 A 8 X1 = 24 B 13) signifient “I will have to flee” me semble assez peu probable. Le sens de la phrase dépend essentiellement de celui de šub. Avec šub “abandonner” (comp. CKU 21:54 et mon comm. ad loc.), traduire (litt.) “Après que sa main n’a pas pu s’emparer de moi, au cas où il renoncerait, je veux venir ici (chez Ibbi-Sîn)” = “Au cas où il ne pourrait mettre la main sur moi et renoncerait, je veux venir chez toi” (comp. Römer, TUAT I/4, 351 et *Littéraire brievien* 36; à mon sens

le plus probable). Avec šub “déferler” (l’A. traduit par “to raid” dans CKU 18:4 et 32): “Bien qu’il n’ait pu mettre (jusqu’à présent) la main sur moi, au cas où il attaquerait, je veux venir chez toi”. (comp. ETCSL). — **P. 449 (bibliographie)**: Ajouter par ex. Römer, TUAT I/4, 348-351 avec litt. ant.; id., *Littéraire brievien* 35 sq.; D. O. Edzard, “Altbabylonische Literatur und Religion”, dans: P. Attinger et al. (ed.), *Mesopotamien. Die altbabylonische Zeit* (= Annäherungen 4) (OBO 160/4; Fribourg/Göttingen 2004) 522 sq.

CKU 24. Bibliographie: V. ETCSL; ajouter Römer, *Littéraire brievien* 36 sq. — **A 4 = B 3**: nam-ens₂ (...) mu-ra-ĝal₂ (//) est la principale. — **A 5 = B 4**: “N’as-tu pas autant de poids que moi parmi tes troupes (// dans le pays)?” (de même C. Wilcke, *WO* 5 [1969/1970] 11; comp. CKU 15:20 et mon comm. ad loc.). — **A 8 = B 13**: V. supra à propos de CKU 23:51. — **A 9 = B 14**: V. supra à propos de la translittération. Au niveau sémantique, on a deux versions. 1) N2: “Comment se fait-il que tu ne saches pas (jusqu’à quand on aura fait rentrer Išbi-Erra dans le pays (ennemi) =) combien de temps il faudra (encore) pour faire retourner Išbi-Erra chez lui?” 2) N3, N4: “(...) combien de temps il faudra (encore) pour qu’Išbi-Erra reprenne le contrôle du pays ennemi?” On a probabl. la même idée dans X1 et X2; pour šu-bi-še₃ (au lieu de šu-ni-še₃), comp. B 30, 36 et 38. — **A 12 = B 17**: “Comment pouvez-vous permettre qu’il (Išbi-Erra) restaure le pays ennemi?” (pour šum₂ “permettre”, v. supra à propos de CKU 19:39 sq.). Paraphrasé librement: “Pourquoi lui permettez-vous de regrouper ses forces/de remettre son pays en ordre?” Dans l’interprétation de l’A., c’est avant tout šum₂ “to give the assignment” qui est difficile. — **A 13-15 // (comm. p. 476)**: Pour u₄ na-me non suivi d’une forme verbale négative, v. aussi B 60. — **A 15 = B 20**: V. supra à propos de la translittération; traduire “A un présomptueux/menteur, un vendeur de *nuluḫa*” (comp. ETCSL; X1 “à quelqu’un qui vend du *nuluḫa*, à un présomptueux/menteur qui est toujours sur les routes”). Pour lu₂-tu mu, litt. “homme vent”, d’où “menteur” ou “présomptueux, idiot” (traduit en akkadien par *sarru*), cf. M. Civil, *Le débat entre la houe et l’araire*. Edition critique, traduction et commentaire (Paris 1965) 144; B. Landsberger, *MSL* 9 (1967) 120. — **A 17 = B 22**: ba-a-b-du₁₁ (dans probabl. 5 duplicats; seul X2 a u₃-bi₂-in-du₁₁, mais ce qui précède est presque entièrement cassé) est une forme verbale passive; traduire “Oui, il se pourrait bien que l’assemblée des dieux et le pays de Sumer aient été mis sens dessus dessous” (comp. C. Wilcke, “Politik im Spiegel der Literatur, Literatur als Mittel der Politik im älteren Babylonien”, dans: K. Raaflaub, *Anfänge politischen Denkens in der Antike. Die nahöstlichen Kulturen und die Griechen* [Schriften des historischen Kollegs, Kolloquien 24; München 1993] 65 et ETCSL). — **A 18 = B 23**; **B 33**: L’A. reconstruit ici a-a⁴en-líl du₁₁-ga-du₁₁-ga-ni dab₅-bé-da (pp. 463 et 468) et traduit “Father Enlil conveyed his decisions” (p. 464; le discours direct suit), ne voit donc pas dans dab₅-be₂-da un participe, mais un verbe indépendant (-da pour -dam?). Dans la version B, on a une alternance entre DAB₅ (l’A. dab₅) à la l. 23 et dib à la l. 33. Pour la l. 23 (“a-a⁴en-líl du₁₁-ga-du₁₁-ga-ni dab₅-bé-da-aš ka[lam] ʾiʾ-[b]al-e”), il propose “Father Enlil, having conveyed his commands, proceeded to overthrow the homeland” (p. 474), pour la l. 33 (“a-a⁴en-líl du₁₁-ga-du₁₁-ga-ni dib-be₂-da-aš kalam i-bal-e-eš // [...] x.NE.A kalam-ma i-bal-e”) “Father Enlil, by means of his angry commands, has overthrown the homeland” (p. 474; dib rapproché de ša₃ dib “être en colère”). Dans le commentaire (p. 478), il compare du₁₁-ga-du₁₁-ga dab₅ à

l'akkadien *awātam šabātum* “to convey a message”. En bref, l'A. suppose un double contraste: $da b_5 - be_2 - da$ (version A) versus $da b_5 / dib - be_2 - da - aš$ (version B) et $da b_5$ (B 23) versus dib (B 33). Cette manière de faire est toutefois contestable. Dans la version A (v. déjà supra à propos de la translittération), $dib^{(-)}$ est attesté deux fois (N2 et N4), $da b_5 / dib_2$ une fois (N1); dans N3, $\lceil da b_5 / dib_2 \rceil$ ou $\lceil dib \rceil$ sont également possibles. En ce qui concerne $-be_2 - da$ versus $-be_2 - da - aš$, N1 et N2 ont $-be_2 - da$, mais N3 et N4 ont $-be_2 - da - aš$ (comme la version longue). Je ne connais enfin pas de cas où dib seul signifie “angry”. Je suis enclin à croire que ces trois phrases ont un contenu similaire. dib a certaines chances d'être primaire, car la tendance générale est de simplifier les signes, pas de les compliquer ($gu_7 - [gu_3]$ pour gu_7 , est fréquent, mais pas gu_7 , pour gu_3). Je proposerais de traduire “Concernant le vénérable Enlil, dont les ordres *priment/primeront*” (avec $-aš$) // “Le vénérable Enlil, dont les ordres *priment/primeront*”. Il faut toutefois remarquer que cette traduction n'est contextuellement satisfaisante que si mon hypothèse concernant A 21 = B 26 est correcte. Si le contenu du discours direct qui suit est purement négatif (et la version de B, qui insère $kalam i_3 - bala - e (-eš)$, plaide en faveur de la chose), on voit mal pourquoi Ibbi-Sîn insisterait sur la supériorité des ordres d'Enlil. — **A 19 = B 24**: Le sens de ri n'est pas très clair (comp. les traductions divergentes de l'A. pour A 17 [p. 464] et B 24 [p. 474]); peut-être “Aussi longtemps que les ennemis (*se jeteront* sur Ur =) *se déchaîneront* contre Ur”. Remarquer que la version B ($urim_5^{ki} - ma - še_3$), si elle ne repose pas sur une réinterprétation fautive, exclut les traductions du type “Until the enemy has been expelled (?) from Urim” (ETCSL). — **A 21 = B 26**: Cette traduction standard n'est pas satisfaisante. On attendrait que $še - gen_7$ soit explicite, comme l'est $ga - gen_7$ dans $ga - gen_7 de_2$ “répandre (une ville, etc.) comme du lait” (LSU 64; 188; Lugale 260). Il serait tentant de rapprocher notre passage d'InŠuk. 243 ($e \hat{g}_2 - a a - ba - a ma - ab - a \hat{g}_2 - e$ “Eh moi! Qui me le *payera*?”) et 247, où $a \hat{g}_2$ (Cn₁) pourrait signifier “faire payer” et est parallèle à $\lceil a \rceil ta \hat{h}$ “aider” (Dn). Vu l'absolutif $ki - en - gi$, la seule traduction possible serait alors “(mais) Sumer sera (*payée* =) *vengée*” ($\{he + B + ed\}$), mais elle est un peu artificielle. Cette interprétation aurait toutefois l'avantage d'expliquer pourquoi Ibbi-Sîn mentionne cette décision d'Enlil et pourquoi les gouverneurs se retourneraient contre Išbi-Erra “à la suite/sur l'ordre d'Enlil” (A 23 //). — **A 24**: “comme *tes* (*compagnons* =) *pairs*” (collectif); N1 et N3 ont $lu_2 tab - zu - gen_7$. — **A 25**: Pour le difficile $-a$ après $nu - mu - un - zu$, comp. ll. 11 sq. et 23 N1. La seule explication est qu'il recouvre la copule $-/a(m)/$, mais l'unité de la tradition ne plaide guère en sa faveur. — **A 26 sq.** (cf. comm. p. 481): “Maintenant, *que l'on* (*amène* =) *fasse en sorte que* la paix soit ramenée et le mensonge/la trahison supprimée” (ainsi la plupart); v. aussi PSD A/III 80 s.v. ak 8.43 et Lämmerhirt, AOAT 348, 653. — **A 28**: Si $u \hat{g}_3 - ba$ (N1) n'est pas une faute pour $u \hat{g}_3 - zu$ (ainsi B 48), traduire “Même si ($he_2 -$), parmi les gens là-bas, on s'active à la moisson”. — **B 6**: Pour $lu_2 al - me - a - gen_7$, comp. CKU 3 B 11, où l'A. traduit “*And when he became a (grown) man*” (p. 295). — **B 8**: L'ordre des mots interdit la traduction de $diri lu_2$ par “Someone excellent” (p. 473). — **B 9**: Lire $a - na - aš - am_3 ni_2 ša_3 - zu - še_3 i_3 - gid_2 - \lceil gid_2 \rceil$ “Pourquoi as-tu pris la chose à cœur?” Sur $ša_3 - še_3 gid_2$ “prendre à cœur”, d'où “approuver, tenir compte de”, v. en dernier lieu M. Civil, *AulOr* 17-18 (1999-2000) 184; S. Herrmann, *Vogel und Fisch — Ein sumerisches Rangstreitgespräch*. Textedition und Kommentar (Hamburg 2010) 208. Un parallèle exact (avec ni_2) est La légende de Sargon B 25. —

B 10: Pour $ni_2-ul_4(-la)$ “panique” avec *te*, cf. aussi Šūlīšu A 48 C et UN A 3; dans d’autres contextes, cf. peut-être LSU 159. V. en général Maul, *Eršahunga* 260 et Jaques, AOAT 332, 581. — **B 28:** $\text{ḥ}e_2^{1?}-ni-bala-e$ est probabl. une forme verbale transitive ($-ni-$); traduire peut-être “ils (les gouverneurs, traités comme un collectif?) *déplaceront* Išbi-Erra [...]”. — **B 29 sq.:** “Après que tu n’auras pas, comme [tes pairs(?)], livré la ville à l’ennemi et qu’Išbi-Erra aura reconnu de lui-même que tu es mon fidèle serviteur” (X2, conjectural; pour $-bi$, comp. B 14, 36 et 38); dans X1, la l. 30 est probabl. la principale (comp. supra à propos de A 25). — **B 31:** “Ce que tu as dit *ne te sera en rien dommageable*” (cf. [...] $-e-ši-ḥulu$ en X2). Ibbi-Sîn essaierait de rassurer Puzur-Sulgi: quoi qu’il ait dit et fait, Ibbi-Sîn ne lui en tiendra pas rigueur. — **B 33:** Le sujet de $i_3-bala-e-eš$ (X1) doit être les ennemis (il est vrai pas explicité dans les ll. précédentes). — **B 34:** Vu /b/ devant la base dans les deux duplicats, peut-être préférable “On (les autres dieux?) l’a fait revenir vers moi”. — **B 35 sq.:** Ainsi X1; X2 a “Le grand seigneur Enlil prêta l’oreille à mes plaintes et mes prières”. $giri_{17}$ $šu-ta$ $ĝal_2$ (au lieu de $giri_{17}$ $šu$ $ĝal_2$) s’explique par la valeur locative de {*ta*} à l’époque paléobab. (v. par ex. l’A. p. 437). — **B 40:** Litt. peut-être “Après avoir placé une ‘force supérieure’ dans son présage (du) côté droit et dans mon présage (du) côté gauche”. L’idée pourrait être que même le côté gauche d’Ibbi-Sîn est favorable. Le côté droit d’Išbi-Erra est, la chose n’a rien d’étonnant, favorable (mais pas supérieur au côté gauche d’Ibbi-Sîn), son côté gauche en revanche très négatif. — **B 42:** Pour rendre compte de $-da$ suivant *gu* (= {*da*} ou {*ta*}), peut-être préférable (litt. “L’arme sur son côté gauche, attachée à un filament, (...)”); comp. en akkadien *ina* *GU* *LA*₂-*mu* (*kamu*)/*rak-su* (CAD Q 288 s.v. *qū* A 3, a) et la traduction de l’A. dans CM 31 (2006) 252. — **B 44 sq.:** e_3-de_3 et nu_2-de_3 dépendent de a_2-a $ĝ_2-a_2$ *im-ma-an-ĝar* “(Utu) a décrété”. — **B 47:** Comme le remarque justement l’A. (p. 481), la version B doit être rapprochée d’Eubba’a 2:63 (sur ce passage, v. aussi Lämmerhirt, AOAT 348, 663 sq.), mais le sens reste obscur. Il pourrait être question d’écarter(?) la trahison (lul) par/dans la prière ($du_{10}-u_4$ ke_3-da), mais je ne vois pas comment construire. — **B 49:** Malgré gur_{10}/gur_4 dans A 29, lire probabl. ul_4 (pas $ĝir_2$; cf. comm. p. 478). — **B 50:** Plus précisément (litt. “Sa main n’ayant pu s’emparer de sa(!) ville, (...)”). — **B 53:** “a fait sortir de leurs montagnes”. — **B 54-59:** “En ce jour, An, Enlil et Enki sont venus vers moi à Ur. Afin de les (les dieux) assister, ayant repoussé l’Elam, je mettrai la main sur Išbi-Erra et restaurerai le pays. Je ferai connaître ma puissance aux pays étrangers”. /*mu*/ et /*b*/ ne pouvant être directement en contact, $mu-ub-du_{11}-ga$ doit recouvrir {*mu* + *e*/*j*} (directif 1^{re} sing.) + *b* + *B* + ‘*a* ‘*am*(?)’; pour $(-)mu-ub-$ avec référence à un oblique 1^{re} sing., cf. par ex. CT 15, 24:13’ (v. Attinger, *Éléments* 234); Dial. 3:77(?) et 144; Eubba’a 1:6; Man God 102 et 116. Pour $an-ta$ *AK* “assister”, comp. Enki Ninmah 33: d *nin-mah-e an-ta-zu* $\text{ḥ}e_2-ak-e$ “Puisse Ninmah t’assister!” Ici, $-bi$ est un collectif renvoyant aux dieux An, Enlil et Enki. — **B 60:** Lire peut-être u_4 *na-me-ka* (comp. CKu 22 X1 13’ et Rīm-Sîn I 15:11: u_4 *na-me-ka a-bi nu-silig-ge* “dont l’eau ne cesse jamais de couler”); litt. “*A jamais, toi, ta bonne réputation!*” = “*Que tu aies/conserves à jamais une bonne réputation!*” (mu sa_6-ga “bonne réputation” est fréquent dans les inscriptions royales paléobab.).

L’auteur peut être assuré de toute notre gratitude. Même si ses traductions n’emportent souvent pas ma conviction, les miennes propres, justes ou fausses,

n'auraient pas été possibles sans son ouvrage. Seuls de nouveaux duplicats ou une étude systématique de la grammaire (dans un sens large) des lettres littéraires de l'époque paléobab. permettront peut-être un jour de mieux comprendre ces textes difficiles.

[*Addendum*. **CKU 1, N6**: copie de N 6672 dans J. Peterson, BPOA 9 (2011) 213 n° 187. **CKU 3, N1**: v. Peterson, op. cit. 310 sq. n^{os} 277 sq. **CKU 4, N6**: v. aussi Peterson, op. cit. 311 sq. n° 279; + N 3461 (Peterson, loc. cit.) (6, 8, 18-20); photo aussi dans CDLI P230799 et Peterson, op. cit. pl. 63 sq. **CKU 4, N10**: copie et photo dans Peterson, op. cit. 215 n° 190; photo aussi dans CDLI P265536. **CKU 23**: Nouveau duplicat dans Peterson, op. cit. 213 n° 188 (18-22). **CKU 24, version A, N3**: copie de N 2964 + N 3003 dans Peterson, op. cit. 214 n° 189.]

Institut für Vorderasiatische Archäologie
und Altorientalische Sprachen
Länggassstr. 10
CH-3012 Bern

PONTIFICIUM INSTITUTUM BIBLICUM

M S EISENHOWER LIBRARY, JHU

NOV 5 2013

NON-CIRC

ORIENTALIA

VOL. 81

NOVA SERIES

FASC. 4

2 0 1 2